

DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE STATISTICHE E
ATTUARIALI

TESI DI LAUREA

in

DATA SCIENCE E BIG DATA

HYBRID CNN ARCHITECTURE FOR SKIN CANCER CLASSIFICATION

Relatore:

Ch.mo Prof. Antonio Lucadamo

Candidato:

Matteo Morella

matr. 709/000619

Correlatore:

Ch.mo Prof. Domenico Santoro

Anno Accademico 2024/2025

È carne 'e maciello

Indice

Introduzione	7
1 Background Scientifico	9
1.1 Modelli di Deep Learning	9
1.1.1 Feed Forward Neural Network	9
1.1.2 Convolutional Neural Network	22
1.2 Strategie di Ensambling Learning	38
1.2.1 Combinazione dei modelli	39
1.2.2 First-level learner	44
2 Dataset e Preprocessing	50
2.1 Descrizione del dataset ISIC 2024	50
2.2 Analisi esplorativa e distribuzione delle classi	52
2.3 Pulizia, codifica e normalizzazione dei metadati	56
2.4 Preprocessing delle immagini	59
2.4.1 Conversione colore e ridimensionamento	59
2.4.2 Normalizzazione	59
2.4.3 Bilanciamento della distribuzione delle classi	60
2.4.4 Coerenza train/valid	60
2.4.5 Pipeline di preprocessing	60
3 Metodologia	62
3.1 Addestramento dei base learner	62
3.1.1 CNN	62
3.1.2 FFNN	67
3.1.3 Random Forest	68
3.1.4 Boosting	69
3.2 Strategia di ensembling	70
3.2.1 Predizioni <i>OOF</i> e <i>hold-out</i>	71
3.2.2 Metamodello	71
3.2.3 Inferenza finale e soglia	71
3.3 Metriche di valutazione	72

3.4	Metriche di valutazione	74
3.4.1	Scenario e protocollo	74
3.4.2	ROC e AUC	74
3.4.3	Precision–Recall e Average Precision	74
3.4.4	Confusion matrix e scelta della soglia	75
	Conclusioni	81
	A EDA	84
	B Pipeline di codice	88
B.1	Pipeline Data Augmentation	88
B.2	Pipeline CNN	89
B.3	Pipeline per base-learner	91
B.4	Pipeline per stacking	92

Elenco delle figure

1.1	Struttura esemplificativa di un perceptron[2]	10
1.2	Modello di un Neurone[37]	12
1.3	Struttura esemplificativa di una rete neurale fully connected.[19]	13
1.4	Esempi di kernel diversi applicate ad immagini di lesioni cutanee	28
1.5	Struttura esemplificativa di una CNN[50]	33
1.6	Struttura geometrica di una CNN[37]	33
1.7	Esempio di funzionamento di una CNN.[37]	34
1.8	Esempio di Stride.[37]	36
1.9	Esempio di struttura ad albero	47
2.1	Distribuzione dimensione della lesione	53
2.2	Distribuzione della bontà di classificazione di un modello preaddestrato	53
2.3	Boxplot variabile DeltaA	53
2.4	Matrice di Correlazione	54
2.5	BiPlot PCA 2D	56
2.6	Biplot PCA 3D	57
3.1	Curve ROC a confronto	72
3.2	Curva ROC del meta-modello	73
3.3	Curve ROC dei base learner sull'hold-out.	75
3.4	ROC del meta-modello di stacking (AUC = 0.953).	76
3.5	Confronto ROC tra base learner e meta-modello (hold-out).	77
3.6	Curve Precision-Recall dei base learner sull'hold-out.	78
3.7	Curva Precision-Recall del meta-modello (AP = 0.095).	79
3.8	Confronto Precision-Recall (hold-out).	79
3.9	Confusion matrix del meta-modello al threshold di Youden ($t^* = 0.0010$).	80
A.1	Esempi di istogrammi per variabili cliniche e morfologiche.	84
A.2	Boxplot delle variabili rispetto al target.	85
A.3	Matrice di correlazione tra variabili numeriche.	85
A.4	Biplot PCA bidimensionale - Associazione tra variabili.	86
A.5	Biplot PCA tridimensionale - Associazione tra variabili.	86

A.6	Proiezione bidimensionale con t-SNE, colorata per target.	87
A.7	Distribuzione del target rispetto a sesso e area anatomica.	87

Introduzione

Il cancro della pelle è uno dei tipi di cancro più diffusi al giorno d'oggi.[17]. Il cancro si sviluppa da una crescita incontrollata di cellule, che rapidamente si riproducono in un'area, invadendo altri tessuti e accrescendo la sua influenza sul resto del corpo. L'incidenza di tumori può aumentare in presenza di comportamenti sbagliati quali fumo e alcool, ma anche a causa di fattori esterni e ambientali.

Quando una lesione cutanea viene valutata da uno specialista, in circa un caso su tre si tratta di cancro della pelle. Nonostante sia solo il 5% dei casi, il melanoma è responsabile per circa il 75% delle morti.[45] Il melanoma è una condizione per cui le cellule responsabili per la pigmentazione della pelle hanno un malfunzionamento e causano un cambiamento nel colore. I granuli di melanina si formano e la loro comparsa negli strati più esterni della pelle causa questa condizione.

Il primo step della diagnosi di una lesione maligna, prevede un esame visivo della zona sospetta da parte del dermatologo. Una corretta diagnosi è spesso correlata al grado di esperienza dello specialista, che in genere ha una precisione di circa il 65 – 85%[3]. Una diagnosi corretta e rapida porta a probabilità di sopravvivenza molto alte.

Negli ultimi anni, con l'avvento di architetture sempre più complesse e di sistemi mirati a velocizzare il processo di addestramento, il mondo del machine learning e del deep learning si è molto avvicinato alle tematiche mediche, in modo particolare alla classificazione di lesioni della pelle.

Automatizzare il primo processo di diagnosi potrebbe portare ad un accesso più semplice e veloce di questo step molto importante come ad esempio la creazione di strumenti ad accesso rapido quali applicazioni browser o mobile in grado di fare una prima diagnosi, oltre che ad aiutare sensibilmente lo specialista nel suo lavoro.

Questo lavoro di tesi si inserisce proprio in questo contesto: grazie alle competizioni che annualmente la fondazione ISIC organizza, entrare in possesso di questi dati in precedenza molto rari è diventato sempre più semplice permettendo di sviluppare una propria proposta di modello e aiutare nella ricerca e sviluppo contro il cancro della pelle.

Una grande attenzione è data in questo senso ai modelli di deep learning, in modo particolare alle Convolutional Neural Network, che grazie alla loro struttura permettono di gestire immagini facilmente. Questo tipo di architetture sono certamente le più usate in letteratura.

Il contributo fondamentale che questo lavoro si propone di dare è quello di creare un modello di ensambling che miri ad affrancarsi alle architetture di reti neurali classiche, andando ad affiancare al modello CNN per le immagini, in prima battuta un modello di rete neurale feed-forward densa, come spesso accade, e in seguito passare a modelli di machine learning quali random forest e/o boosting.

Il lavoro sarà caratterizzato da una prima fase di ricerca in letteratura per analizzare i modelli e le strategie più comuni.

Successivamente verrà svolta un'ampia analisi descrittiva del dataset ISIC utilizzato [31], per poi passare alla trattazione dei modelli proposti e alla loro validazione.

In ultimo si passerà ad una discussione riguardante futuri sviluppi e conclusioni.

Capitolo 1

Background Scientifico

Prima di affrontare l'analisi statistica del dataset e la relativa modellazione, è stata affrontata una grande fase di ricerca in letteratura per approfondire le strategie più utilizzate in campo medico.

La trattazione approfondita dei modelli rappresenta una fase preliminare estremamente importante, che consentirà una piena ed efficace comprensione del lavoro di tesi.

1.1 Modelli di Deep Learning

Dopo un'attenta fase di ricerca sono stati individuati i modelli più utilizzati per ricerche di questo tipo. Di seguito si propone una breve trattazione teorica degli stessi.

1.1.1 Feed Forward Neural Network

All'interno della moderna disciplina del deep learning, una rete neurale densa fully connected feed forward è una dei modelli più utilizzati. In quest'architettura i dati di input fluiscono in un'unica direzione, attraversando uno o più strati (detti layer) nascosti composti da neuroni artificiali fully connected. Ogni neurone riceve l'intero vettore di input dello strato precedente, applica una trasformazione lineare attraverso un sistema di pesi, seguita da una funzione di attivazione non lineare.

Prima di procedere nella spiegazione delle reti neurali è necessario introdurre il concetto e il funzionamento del Perceptron

Perceptron

Il perceptron rappresenta il più semplice modello di rete neurale artificiale ed è stato introdotto da Frank Rosenblatt [46] nel 1958 come classificatore binario supervisionato. Alla base del suo funzionamento vi è l'idea di simulare il comportamento di un neurone biologico attraverso un meccanismo di pesatura lineare degli input e successiva attiva-

Figura 1.1: Struttura esemplificativa di un perceptron[2]

zione.[46] Dato un vettore di dati di input $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^m$ e un vettore di pesi $W = (w_1, w_2, w_n)^T \in \mathbb{R}^m$ il perceptron va ad eseguire una combinazione lineare tra i due

$$z = \sum_{i=1}^m x_i w_i = X^T W \quad (1.1)$$

A questa combinazione si tende ad aggiungere un termine di bias (x_0) a cui si assegna sempre valore 1, e il relativo peso (w_0) per cui si avrà

$$z = w_0 + X^T W \quad (1.2)$$

. Questo termine permette di traslare l'iperpiano decisionale (o l'output se siamo in presenza di una regressione invece che di una classificazione) consentendo di rappresentare iperpiani di decisione che non passano per l'origine dello spazio delle variabili. In assenza di questo elemento il perceptron sarebbe in grado di apprendere solo da frontiere tali che $\sum_{i=1}^m x_i w_i = 0$ il che è molto limitante soprattutto in presenza di matrici sparse¹.

Funzioni di Attivazione

La somma z viene trasformata attraverso una cosiddetta funzione di attivazione $g(\cdot) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ non lineare. Tale funzione è il passo più importante in una rete neurale: introducendo la non linearità modifica il funzionamento della rete che altrimenti si comporterebbe come una semplice combinazione lineare tra pesi e dati. La funzione di attivazione quindi trasforma l'output in questo modo:

$$\hat{y} = g\left(w_0 + \sum_{i=1}^m x_i w_i\right) = g\left(w_0 + X^T W\right) \quad (1.3)$$

¹per matrice sparsa si intende una matrice dove la maggior parte degli elementi è pari a 0

Il perceptron originale usava come funzione di attivazione una funzione soglia:

$$g(z) = \begin{cases} 1 & \text{per } z \geq 0 \\ 0 & \text{per } z < 0 \end{cases} \quad (1.4)$$

Nelle architetture moderne le più utilizzate sono la **Sigmoide** (σ) definita come:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}} \quad (1.5)$$

$$\sigma'(z) = \sigma(z)[1 - \sigma(z)] \quad (1.6)$$

La funzione di attivazione Sigmoide trasforma l'output in un intervallo $[0; 1]$ rendendola adatta ad una classificazione binaria. Visto che è definita in un intervallo $[0; 1]$ può essere interpretata come probabilità, motivo per il quale è spesso usata in combinazione con la cross-entropy come funzione di loss.

Soffre del problema del Vanishing Gradient, per cui per valori estremi dell'output la derivata tende ad annullarsi, rallentando l'apprendimento.

La funzione **Tangente Iperbolica** (\tanh) definita come:

$$\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}} \quad (1.7)$$

$$\tanh'(z) = 1 - \tanh(z)^2 \quad (1.8)$$

è molto simile alla Sigmoide, ma con un output centrato e definito su $[-1; 1]$ rendendo molto più facile la backpropagation del gradiente nelle prime fasi dell'addestramento. Nonostante ciò anch'essa è soggetta a vanishing gradient anche se in misura minore della Sigmoide

La funzione **Rectified Linear Unit** (ReLU) definita come:

$$ReLU(z) = \max(0, z) \quad (1.9)$$

$$ReLU'(z) = \begin{cases} 1 & \text{per } z > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (1.10)$$

è la funzione computazionalmente meno costosa tra le 3. Favorisce una convergenza più rapida nei modelli profondi e non è soggetta a vanishing gradient.

Molto utilizzata perchè rende sparsa l'attivazione del neurone migliorando la generalizzazione ed evitando l'overfitting. Tuttavia se $z \leq 0$ in maniera consistente, potrebbe portare al problema di troppi neuroni morti limitando l'apprendimento.

Figura 1.2: Modello di un Neurone[37]

Architettura generale del modello FFNN

Un modello feed forward neural network è quindi così composto:

- un layer di input (x_1, \dots, x_n)
- uno o più layer nascosti $(z_{k,1}, \dots, z_{k,n_k})$
- un layer di output $(\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m)$

Per semplicità cominciamo facendo riferimento ad una rete neurale con un singolo layer di output. Avremo una struttura di questo tipo:

- un layer di input (x_1, \dots, x_m)
- un layer nascosto (z_1, \dots, z_{d_1}) dove con d_1 si intende il numero di neuroni nel layer²
- un layer di output $(\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_l)$

I neuroni all'interno del layer nascosto si comportano come dei perceptron: se ci fosse un solo neurone all'interno del nostro layer avrebbe una struttura del tipo

$$z = w_0 + \sum_{j=1}^m x_j w_j \quad (1.11)$$

A questa somma z verrà applicata la funzione di attivazione $g(\cdot)$ così da avere $y = g(z)$. Ogni nodo di input è collegato a tutti i nodi dello strato successivo con un peso diverso. A loro volta tutti nodi dello strato intermedio sono collegati a tutti i nodi dello strato successivo con uno specifico vettore di pesi e così via fino al layer di output. Per questo motivo questo tipo di architettura è detta **dense fully connected**.

Con d_1 neuroni nel layer si avrà una struttura del genere:

$$z_i = w_{0,i}^{(1)} + \sum_{j=1}^m x_j w_{j,1}^{(1)} \quad (1.12)$$

²generalmente si usano potenze di 2 (64, 128, 256) ma la scelta della *width* del layer è completamente arbitrario

Figura 1.3: Struttura esemplificativa di una rete neurale fully connected. Si noti come i layer hanno dimensione diversa.[19]

che produrrà un output del tipo:

$$\hat{y}_i = g \left(w_{0,i}^{(2)} + \sum_{j=1}^{d_1} g(z_j) w_{j,i}^{(2)} \right) \quad (1.13)$$

dove con $w^{(1)}$ si intende la struttura di pesi assegnata tra il layer di input e il layer nascosto e con $w^{(2)}$ si intende la struttura di pesi assegnata tra il layer nascosto e il layer di output.

Generalizzando per una struttura con più hidden layer di dimensione diversa avremo una struttura di neuroni per ogni layer di questo tipo:

$$z_{k,i} = w_{0,i}^{(k)} + \sum_{j=1}^{n_{k-1}} g(z_{k-1,j}) w_{j,i}^{(k)} \quad (1.14)$$

con una struttura output

$$\hat{y}_l = g \left(w_{0,i}^{(k)} + \sum_{j=1}^{n_{k-1}} g(z_{k-1,j}) w_{j,i}^{(k)} \right) \quad (1.15)$$

Loss Function

Per addestrare al meglio una rete neurale è necessario disporre di un criterio che permette di valutare la discrepanza tra l'output predetto (\hat{y}) e il valore reale y .

Si introduce la cosiddetta **funzione di perdita** (o *Loss Function*) il cui scopo è quantificare l'errore commesso dalla rete neurale nel processo di addestramento.

Data una rete neurale con un sistema di pesi W e un dataset con n osservazione, la funzione di Loss sarà così definita:

$$\mathcal{L}\left(f(x^{(i)}; W), y^{(i)}\right) \quad (1.16)$$

dove al primo membro troviamo i valori predetti e al secondo gli effettivi. Una funzione di questo tipo $\mathcal{L}(\cdot, \cdot)$ è detta funzione di Loss individuale per singola osservazione. Una funzione di Loss che va a misurare la perdita sull'interezza del dataset è detta *Empirical Loss* ed è così definita:

$$J(W) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathcal{L}\left(f(x^{(i)}; W), y^{(i)}\right) \quad (1.17)$$

La scelta della funzione \mathcal{L} dipende dal problema affrontato: in un problema di regressione, la funzione di Loss maggiormente usata è l'**MSE** (Mean Squared Errore) così definita:

$$J(W) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(y^{(i)} - f(x^{(i)}; W)\right)^2 \quad (1.18)$$

mentre per un problema di classificazione binaria, la funzione più utilizzata è la **Binary Cross Entropy**:

$$J(W) = -\frac{1}{n} \sum_i y^{(i)} \log(f(x^{(i)}; W)) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - f(x^{(i)}; W)) \quad (1.19)$$

La minimizzazione della funzione di Loss costituisce l'obiettivo cardine dell'intero processo di apprendimento, in quanto determina l'aggiornamento dei pesi del modello.

Addestramento e ottimizzazione

L'obiettivo è quello di cercare una configurazione di pesi che minimizzi la Loss:

$$W^* = \arg \min_W \frac{1}{n} \sum \mathcal{L}\left(f(x^i; W), y^i\right) \quad (1.20)$$

$$W^* = \arg \min_W J(W) \quad (1.21)$$

Data la natura non convessa della funzione di Loss, nelle deep neural network è generalmente accettato raggiungere un minimo locale o un punto di stazionarietà piuttosto che il minimo globale, a patto che dia prestazioni soddisfacenti in termine di accuracy.

Il metodo più utilizzato per l'ottimizzazione dei pesi è l'algoritmo di **Discesa del Gradiente** (o *Gradient Descent*). L'idea alla base è quella di aggiornare iterativamente i pesi del modello muovendosi nella direzione opposta a quella del gradiente della

funzione di Loss e cioè nella direzione in cui la funzione decresce più rapidamente. L'algoritmo funziona in questo modo:

1. Inizializzazione

Si inizializzano i pesi W in maniera randomica a patto che siano distribuiti come una Normale con media 0

$$W^{(0)} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

2. Iterazione

Si ripete fino a convergenza il processo:

- Si calcola il gradiente

$$\nabla J(W^{(t)}) = \left. \frac{\partial J(W)}{\partial W} \right|_{W=W^{(t)}}$$

- Si aggiornano i pesi con:

$$W^{(t+1)} = W^{(t)} - \eta \nabla J(W^{(t)})$$

dove $\eta > 0$ è il *learning rate*

3. Processo di arresto

Il ciclo si ferma quando

- il cambiamento dei pesi è sufficientemente piccolo;
- la funzione di perdita si stabilizza;
- si raggiunge un numero massimo di iterazioni.

In presenza di molti layer questo algoritmo può risultare computazionalmente molto costoso, per questo si utilizza l'algoritmo di **backpropagation**. Questo algoritmo sfrutta la chain rule del calcolo differenziale e permette di calcolare i gradienti della Loss per ciascuno peso in modo più efficace. La Backpropagation si basa sul principio di propagare l'errore a ritroso, partendo dal layer di output, aggiornando i pesi di ciascun livello in maniera iterativa.

Supponiamo di voler calcolare il gradiente della Loss $J(W)$ rispetto al peso w_1 . Grazie alla chain rule possiamo scrivere:

$$\frac{dJ(W)}{dw_1} = \frac{dJ(W)}{d\hat{y}} \cdot \frac{d\hat{y}}{dz_1} \cdot \frac{dz_1}{dw_1} \tag{1.22}$$

Questa decomposizione permette di calcolare il gradiente dell'errore rispetto all'output una sola volta, propagarlo per ogni layer ed evitare ridondanze.

La complessità dell’algoritmo di Backpropagation cresce con il numero di layer e nodi nella rete ma è facilmente ottimizzabile tramite parallelizzazione e vettorizzazione³. In reti molto profonde, l’algoritmo può comunque avere problemi di vanishing o exploding gradient, che rendono difficile l’apprendimento nei layer più vicini all’input.

Vanishing ed exploding gradient

Con **Vanishing ed exploding gradient** si fa riferimento a problemi numerici che ostacolano l’efficienza del processo di ottimizzazione.

Il problema del **Vanishing gradient** si verifica quando, durante la backpropagation, i gradienti nei layer più vicini all’input tendono a 0. Questo comporta un annullamento dei gradienti, e quindi degli aggiornamenti dei pesi nei layer iniziali, rallentando o addirittura bloccando l’apprendimento. Questo problema è molto comune quando si utilizzano come funzioni di attivazione la sigmoide o la tangente iperbolica, che hanno derivate comprese tra 0 e 1.

La moltiplicazione ripetuta di valori minori di 1 porta rapidamente a gradienti prossimi allo 0

$$\frac{dJ}{dw} = \prod_{l=1}^k \frac{\partial z_{l+1}}{\partial z_l} \rightarrow 0 \quad \text{quando } k \gg 1 \quad (1.23)$$

Al contrario il problema dell’**Exploding gradient** si verifica quando i gradienti esplodono diventando numericamente instabili e crescono in maniera esponenziale durante la backpropagation. Questo può causare facilmente la divergenza nella Loss e la conseguente impossibilità di raggiungere la convergenza. Il problema si presenta soprattutto quando si usano funzioni di attivazione non limitate superiormente come la ReLU o quando i pesi hanno una varianza elevata.

Ottimizzazione della rete e scelta del learning rate

Un elemento cruciale nel processo di addestramento di una rete neurale è la scelta del *learning rate* η , il parametro che controlla l’entità dell’aggiornamento dei pesi lungo la direzione del gradiente. Un valore troppo basso di η può causare una convergenza estremamente lenta, esponendo il modello al rischio di rimanere intrappolato in minimi locali. Al contrario, un valore troppo elevato può rendere il processo instabile, portando il modello a divergere o a oscillare attorno al minimo senza mai raggiungerlo.

In generale, esistono due strategie principali per gestire il learning rate:

³Con *parallelizzazione* si intende la possibilità di distribuire i calcoli su più unità di elaborazione (es. GPU o CPU multicore), mentre con *vettorizzazione* si fa riferimento alla riformulazione delle operazioni tramite strutture matriciali (es. array NumPy o tensori), così da sfruttare l’algebra lineare ottimizzata delle librerie hardware-accelerate.

- **Approccio empirico:** consiste nell'eseguire esperimenti con diversi valori di η , scegliendo quello che garantisce la migliore convergenza.
- **Adaptive learning rate:** consiste nell'utilizzo di algoritmi che adattano dinamicamente il valore di η durante l'addestramento, tenendo conto di specifiche proprietà dei dati e dei gradienti. Questi metodi permettono una maggiore flessibilità e robustezza, modulando il passo di aggiornamento in base a:
 - la frequenza di aggiornamento dei singoli pesi,
 - la velocità di apprendimento locale,
 - la magnitudine del gradiente.

Gli algoritmi di ottimizzazione più usati e presenti in letteratura sono:

- **Stochastic Gradient Descent (SGD)**
- **Adam**
- **AdaDelta**
- **AdaGrad**
- **RMSProp:**

Mini-Batches e ottimizzazione stocastica

Il calcolo del gradiente della funzione di Loss globale su tutto il dataset può risultare molto oneroso in termini computazionali e di tempo. Per efficientare il processo si utilizzano varianti stocastiche della discesa del gradiente.

Una delle più comuni è lo **Stochastic Gradient Descent (SGD)**, che aggiorna i pesi utilizzando una singola osservazione casuale per ciascuna iterazione. L'algoritmo si articola come segue:

- inizializzazione dei pesi

$$W^{(0)} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

- per ogni iterazione t , si sceglie un indice casuale $i \in \{1, \dots, n\}$;
- si calcola il gradiente della funzione di perdita rispetto all'osservazione i :

$$\nabla J^{(i)}(W) = \frac{\partial J^{(i)}(W)}{\partial W}$$

- si aggiornano i pesi secondo la regola:

$$W^{(t+1)} = W^{(t)} - \eta \nabla J^{(i)}(W^{(t)})$$

Tuttavia, per migliorare la stabilità dell'ottimizzazione e sfruttare la parallelizzazione, si preferisce spesso utilizzare una versione intermedia chiamata **mini-batch gradient descent**, in cui si seleziona a ogni iterazione un sottoinsieme $B \subset \{1, \dots, n\}$ di osservazioni.

Il gradiente viene quindi calcolato come media sui punti del mini-batch:

$$\nabla J^{(B)}(W) = \frac{1}{|B|} \sum_{k \in B} \frac{\partial J^{(k)}(W)}{\partial W} \quad (1.24)$$

e i pesi vengono aggiornati come:

$$W^{(t+1)} = W^{(t)} - \eta \nabla J^{(B)}(W^{(t)}) \quad (1.25)$$

I mini-batch rappresentano un compromesso tra la stocasticità dell'SGD e l'accuratezza del gradient descent classico, permettendo un aggiornamento più stabile e una maggiore efficienza computazionale, data anche la possibilità di parallelizzare facilmente su GPU.

Sebbene i mini-batch non garantiscano la convergenza al minimo globale della funzione di costo, offrono ottime prestazioni in termini di rapidità e scalabilità dell'addestramento.

Altri due algoritmi molto famosi sono *AdaGrad* (Adaptive Gradient), un algoritmo che adatta il learning rate per ciascun parametro in base alla frequenza degli aggiornamenti: parametri aggiornati frequentemente ricevono un tasso di apprendimento più basso, mentre quelli aggiornati raramente ricevono un learning rate più alto; questo comportamento lo rende particolarmente adatto a dati sparsi, ma può causare un eccessivo decadimento del learning rate nel lungo termine, e *RMSPprop* (Root Mean Square Propagation) un algoritmo di ottimizzazione che, a differenza di AdaGrad, utilizza una media mobile esponenziale del quadrato dei gradienti per normalizzare gli aggiornamenti; in questo modo evita che il learning rate decada troppo velocemente e mantiene una velocità di apprendimento più stabile nel tempo ed è particolarmente efficace in presenza di dati rumorosi o problemi non stazionari.

I due algoritmi di cui sopra sono stati seminali per la creazione del ben più popolare **Adam** (*Adaptive Moment Estimation*), proposto da Kingma e Ba (2014)[35]. Adam va combinare i vantaggi di **AdaGrad** e **RMSPprop**.

A ogni iterazione t , l'algoritmo aggiorna i pesi secondo le seguenti regole:

- Calcolo del gradiente:

$$g_t = \nabla J(W_t)$$

- Stima del momento primo (media dei gradienti):

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t$$

- Stima del momento secondo (media dei quadrati dei gradienti):

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2$$

- Correzione del bias:

$$\hat{m}_t = \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}, \quad \hat{v}_t = \frac{v_t}{1 - \beta_2^t}$$

- Aggiornamento dei pesi:

$$W_{t+1} = W_t - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t + \epsilon}}$$

Adam è particolarmente efficace nei casi in cui i dati siano rumorosi⁴ o il numero di parametri sia elevato.

Overfitting e tecniche di regolarizzazione

Un problema ricorrente durante l'addestramento delle reti neurali è il fenomeno dell'**overfitting**, ossia la tendenza del modello a memorizzare eccessivamente i dati di training, perdendo capacità di generalizzazione su dati inediti. In presenza di overfitting, la rete mostra elevate performance sul training set ma risultati pessimi sul validation set o su nuovi dati reali.

Questo problema è particolarmente frequente in modelli ad alta capacità, come le reti neurali profonde, soprattutto quando il numero di parametri supera di gran lunga il numero di osservazioni.

Per mitigare l'overfitting, è fondamentale adottare tecniche di **regolarizzazione**, ovvero strategie che impongono vincoli al modello o ne riducono la complessità.

Di seguito vengono riportate alcune delle tecniche più utilizzate.

Dropout

Il *dropout* [53] è una tecnica di regolarizzazione che consiste nell'escludere in maniera casuale, durante ogni iterazione di training, una percentuale di neuroni (insieme ai relativi collegamenti) all'interno della rete. Questa disattivazione stocastica impedisce alla rete di diventare eccessivamente dipendente da specifiche connessioni, favorendo un apprendimento più robusto e riducendo il rischio di co-adattamento tra neuroni.

⁴Per *dati rumorosi* si intendono dati contenenti errori di misura, etichette sbagliate, variazioni casuali o informazioni irrilevanti che possono compromettere la qualità dell'apprendimento.

Sia z_i l'output lineare del neurone i prima dell'applicazione della funzione di attivazione. Il dropout modifica l'output in questo modo:

$$\tilde{z}_i = r_i \cdot z_i \quad \text{con} \quad r_i \sim \text{Bernoulli}(p) \quad (1.26)$$

dove r_i è una variabile casuale binaria che assume valore 1 con probabilità p (neurone attivo) e 0 con probabilità $1 - p$ (neurone spento).

In fase di inferenza, tutti i neuroni sono attivi, ma i pesi sono moltiplicati per p per mantenere l'output atteso invariato.

Early Stopping

L'*early stopping* è una strategia che interrompe l'addestramento del modello non appena le performance sul validation set iniziano a peggiorare, anche se l'errore sul training set continua a diminuire. Ciò consente di evitare che il modello apprenda strutture spurie o rumore presente nei dati di training. Generalmente, si fissa un parametro detto *patience*, che rappresenta il numero massimo di epoche⁵ consecutive in cui l'accuratezza di validazione può non migliorare prima di terminare l'allenamento.

Regolarizzazione L2 (Weight Decay)

La **regolarizzazione L2**, anche nota come *weight decay*, consiste nell'aggiunta di un termine di penalizzazione proporzionale alla somma dei quadrati dei pesi nella funzione di costo. Questo scoraggia la presenza di pesi troppo grandi, favorendo modelli più semplici e meglio generalizzabili. La funzione obiettivo diventa:

$$J_{L2}(W) = J(W) + \lambda \sum_{i=1}^p w_i^2 \quad (1.27)$$

dove $W = (w_1, \dots, w_p)$ è il vettore dei pesi, e $\lambda > 0$ è l'**iperparametro di regolazione**, che regola il compromesso tra accuratezza sul training set e complessità del modello.

Regolarizzazione L1

La **regolarizzazione L1** aggiunge alla funzione di costo un termine proporzionale alla somma dei valori assoluti dei pesi. A differenza della L2, questa tecnica tende a produrre vettori di pesi *sparsi*, annullando quelli meno rilevanti e ottenendo così un effetto di selezione automatica delle variabili:

⁵Per epoca si intende un passaggio completo del modello su tutto il dataset di training: ogni esempio viene visto una volta. Con una mini-batch di dimensione B e numero totale di osservazioni nel training set N , un'epoca contiene $\frac{N}{B}$ aggiornamenti (iterazioni). In genere si rimescola il dataset a ogni epoca; troppe epoche possono causare overfitting, motivo per cui si usa spesso l'early stopping basato sul set di validazione

$$J_{L1}(W) = J(W) + \lambda \sum_{i=1}^p |w_i| \quad (1.28)$$

La L1 è particolarmente utile quando si sospetta che solo un sottoinsieme delle feature sia realmente informativo.

Elastic Net Regularization

L'**Elastic Net** combina i benefici della regolarizzazione L1 e L2 in un'unica funzione di penalizzazione. È particolarmente vantaggioso quando si lavora con dati ad alta dimensionalità, dove si sospetta la presenza di feature correlate. La Loss regolarizzata diventa:

$$J_{EN}(W) = J(W) + \lambda_1 \sum_{i=1}^p |w_i| + \lambda_2 \sum_{i=1}^p w_i^2 \quad (1.29)$$

dove λ_1 e λ_2 controllano rispettivamente il peso della componente L1 e L2. L'Elastic Net riesce così a combinare l'effetto di selezione delle variabili della L1 con la stabilità numerica e la continuità della L2.

Le regolarizzazioni L2 e L1 nei modelli di deep learning sono analoghe, dal punto di vista matematico, alle tecniche utilizzate nella regressione lineare regolarizzata:

- La **Ridge Regression** impone una penalizzazione L2:

$$\hat{\beta}^{\text{ridge}} = \arg \min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^n (y_i - \beta^T x_i)^2 + \lambda \|\beta\|_2^2 \right\}$$

- La **LASSO Regression** impone una penalizzazione L1:

$$\hat{\beta}^{\text{lasso}} = \arg \min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^n (y_i - \beta^T x_i)^2 + \lambda \|\beta\|_1 \right\}$$

- L'**Elastic Net** applica entrambe:

$$\hat{\beta}^{\text{EN}} = \arg \min_{\beta} \left\{ \sum_{i=1}^n (y_i - \beta^T x_i)^2 + \lambda_1 \|\beta\|_1 + \lambda_2 \|\beta\|_2^2 \right\}$$

Nel caso delle reti neurali, l'aggiunta dei termini regolarizzanti viene applicata direttamente alla loss durante la fase di training, agendo su tutti i pesi della rete anziché su un singolo coefficiente di regressione.

Ulteriori tecniche di regolarizzazione includono:

- **Data Augmentation**: incremento artificiale della varietà del dataset per ridurre l'overfitting;

- **Batch Normalization:** normalizzazione delle attivazioni per ogni mini-batch, stabilizzando e regolarizzando il training.

L'utilizzo combinato di queste tecniche è spesso necessario per garantire prestazioni elevate e stabili, soprattutto in contesti di apprendimento supervisionato con dataset di dimensione limitata.

1.1.2 Convolutional Neural Network

La Convolutional Neural Network (CNN) è una delle architetture migliori per l'elaborazione e la classificazione di immagini. A differenza delle tradizionali FFNN, le CNN sono progettate per sfruttare la struttura spaziale bidimensionale delle immagini, introducendo concetti chiave quali la località dei collegamenti, la condivisione dei pesi e l'invarianza a traslazioni locali.

Quest'architettura si ispira alla struttura del sistema visivo animale. Le CNN impiegano strati convoluzionali in grado di apprendere automaticamente rappresentazioni gerarchiche di caratteristiche visive, dai pattern più semplici (come contorni e gradienti) fino a quelli più complessi e astratti (come forme e oggetti). La loro somiglianza al sistema visivo è particolarmente nota dai lavori pionieristici di Hubel e Wiesel[29], i quali hanno mostrato come alcuni neuroni nella corteccia visiva rispondano selettivamente a specifici pattern locali (come bordi e orientamenti), suggerendo una gerarchia di elaborazione progressiva.

L'elemento fondante di una CNN è il **filtro convoluzionale** (o *kernel*), una piccola matrice di pesi che viene fatta scorrere sull'immagine in ingresso (o sulle mappe di attivazione intermedie) per generare nuove rappresentazioni dette *feature maps*. Questa operazione, detta convoluzione, si traduce in un apprendimento di rappresentazioni locali, in cui ciascun neurone è connesso solamente ad una porzione limitata dell'input, detta *receptive field*. Questo approccio consente una drastica riduzione del numero di parametri, aumentando al contempo la capacità di generalizzazione e l'efficienza computazionale.

Oltre ai layer convoluzionali, una CNN include tipicamente operazioni di *pooling*⁶, funzioni di attivazione non lineari (principalmente ReLU), e, nella fase finale, uno o più layer fully connected. L'architettura può essere pensata come una sequenza di trasformazioni non lineari atte a mappare una immagine grezza in uno spazio di rappresentazione sempre più astratto, utile per la classificazione o altri compiti predittivi.

⁶riduzione dimensionale

Prima di procedere con la trattazione delle CNN, verranno introdotti alcuni concetti matematici fondamentali legati alla rappresentazione e manipolazione delle immagini, essendo la base per capire la logica del processo di convoluzione e l'intero funzionamento delle CNN.

Cenni di Computer Vision

Nel contesto delle CNN, è fondamentale comprendere come le immagini siano rappresentate matematicamente e manipolate attraverso operazioni di filtraggio, convoluzione e campionamento. In questo paragrafo, si presentano le principali nozioni matematiche relative alle immagini digitali [55].

Rappresentazione delle immagini

Un'immagine digitale può essere considerata come una funzione bidimensionale $I(x, y)$, dove x e y rappresentano le coordinate spaziali e I restituisce un valore d'intensità (in scala di grigi) o un vettore RGB per le immagini a colori. Formalmente, si ha:

$$I : \Omega \subset \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{R}^k \quad (1.30)$$

dove $k = 1$ per immagini in scala di grigi e $k = 3$ per immagini RGB. Ogni pixel è associato a una posizione discreta (x, y) e a un valore di intensità $I(x, y)$. L'immagine può quindi essere interpretata come una matrice $H \times W \times C$ di valori, dove H è l'altezza, W la larghezza e C il numero di canali⁷.

Campionamento e quantizzazione

Le immagini digitali derivano da una rappresentazione continua della realtà attraverso due processi fondamentali: **Sampling** e **Quantization**

Il processo di Sampling (campionamento) consiste nella discretizzazione spaziale dell'immagine continua, ovvero nella suddivisione del dominio spaziale bidimensionale dell'immagine in una griglia regolare di punti detti pixel. In termini matematici, si tratta di campionare la funzione intensità $I(x, y)$ su un insieme finito di coordinate (i, j) , generando una rappresentazione matriciale $I[i, j]$. Il risultato è una matrice

⁷Con *numero di canali* (C) si intende il numero di componenti associate a ciascun pixel di un'immagine. Ad esempio, in un'immagine in scala di grigi ogni pixel ha un solo canale ($C = 1$), che rappresenta l'intensità luminosa. In un'immagine a colori RGB, ogni pixel è descritto da tre valori ($C = 3$), corrispondenti ai livelli di rosso (R), verde (G) e blu (B). Un esempio comune è un'immagine RGB di dimensioni 256×256 , che può essere rappresentata come un tensore tridimensionale $I \in \mathbb{R}^{256 \times 256 \times 3}$. In questo caso, ogni pixel $pixel_{(i,j)}$ dell'immagine contiene un vettore tridimensionale (R_{ij}, G_{ij}, B_{ij}) che specifica il colore del pixel. Esistono anche immagini con quattro canali (RGBA, dove A indica la trasparenza) o con un numero superiore di canali in ambiti come il telerilevamento o la diagnostica medica.

bidimensionale (per immagini in scala di grigi) o tridimensionale (per RGB) che può essere elaborata digitalmente.

La frequenza con cui si campiona l'immagine⁸ è determinante per la qualità dell'informazione acquisita. Secondo il teorema del campionamento di Nyquist-Shannon, per evitare perdita di informazione (aliasing), la frequenza di campionamento deve essere almeno il doppio della massima frequenza spaziale presente nell'immagine. Tuttavia, immagini con dettagli ad alta frequenza potrebbero comunque soffrire di effetti visivi come aliasing⁹ o moiré¹⁰, a meno di applicare opportuni filtri anti-aliasing prima del campionamento.

La quantizzazione è il processo di approssimazione dei valori continui dell'intensità luminosa in un numero finito di livelli discreti. In altre parole, una volta fissata la griglia di campionamento, ogni pixel deve essere rappresentato da un valore numerico che esprime la sua intensità o il suo colore.

La rappresentazione più comune prevede l'uso di 8 bit per canale, il che permette $2^8 = 256$ livelli di intensità per ogni canale. In un'immagine in scala di grigi, questo corrisponde a valori interi da 0 (nero) a 255 (bianco). In un'immagine RGB, ogni pixel è rappresentato da una terna di valori (R, G, B) , ognuno compreso tra 0 e 255. Ciò implica che ogni pixel richiede 24 bit (3 byte) di memoria.

Consideriamo un'immagine RGB con risoluzione 256×256 pixel. Ogni pixel è descritto da 3 canali (rosso, verde, blu), ciascuno quantizzato su 256 livelli:

$$\text{Dimensione dell'immagine} = 256 \times 256 \times 3 = 196'608 \text{ valori} \quad (1.31)$$

Questa immagine può essere rappresentata come un tensore tridimensionale $I \in \mathbb{R}^{256 \times 256 \times 3}$, dove il terzo asse rappresenta la dimensione cromatica. Se salvata in formato non compresso (e.g., bitmap), occuperebbe circa 192 KB ($256 \times 256 \times 3 = 196,608 \text{ byte} \approx 192 \text{ KB}$).

Il campionamento e la quantizzazione costituiscono il primo passo critico nella formazione digitale dell'immagine, in quanto influenzano profondamente la qualità del-

⁸per frequenza di campionamento si intende la densità dei punti di campionamento nello spazio, ovvero quanti pixel si usano per rappresentare la scena. Un'immagine 256×256 avrà una frequenza di campionamento maggiore di una 128×128 se rappresentano la stessa scena a parità di condizioni fisiche (es. dimensione della scena)

⁹L'aliasing è un fenomeno che si verifica quando un segnale continuo (come un'immagine reale) viene campionato a una frequenza troppo bassa rispetto alla sua frequenza spaziale, violando il criterio di Nyquist. In questo caso, dettagli ad alta frequenza del segnale vengono interpretati erroneamente come dettagli a frequenza più bassa, producendo distorsioni o artefatti visivi. Esempi comuni includono linee parallele molto fitte che sembrano ondulate, testi che sembrano muoversi durante la fase di zoom, pattern regolari che appaiono irregolari

¹⁰Il moiré è un effetto visivo interferenziale che nasce quando due griglie o pattern regolari sovrapposti interferiscono tra loro, generando strutture ondulate o a bande che non esistono nell'immagine reale, ma appaiono nella versione digitalizzata. Il moiré è un particolare caso di aliasing che emerge con pattern ripetitivi ad alta frequenza

l'informazione visiva acquisita e quindi la robustezza degli algoritmi di computer vision. Una quantizzazione troppo aggressiva (pochi bit) può introdurre artefatti visivi e perdita di dettaglio; viceversa, una risoluzione troppo alta può essere computazionalmente inefficiente o ridondante, specialmente nei contesti di deep learning, dove è prassi standard ridimensionare o normalizzare le immagini input.

Image processing

Uno dei punti cardine della computer vision è la cosiddetta image processing, che racchiude tutte quelle operazioni preliminari atte al preprocessing dell'immagine e la conversione della stessa in una forma più adatta per ulteriori analisi.

Si definisce *image processing operator* una funzione che prende in input una o più immagini e restituisce un'immagine in output. Formalmente si ha:

$$g(x) = h(f(x)) \text{ oppure } g(x) = h(f_0(x), \dots, f_n(x)) \quad (1.32)$$

dove x è nel dominio D -dimensionale dell'input e f e g sono funzioni di output. Nel discreto, il dominio consiste nel numero finito di posizioni dei pixel ($x = (i, j)$) e la funzione diventa:

$$g(i, j) = h(f(i, j)) \quad (1.33)$$

Le funzioni di *image processing* più rilevanti nel contesto delle Convolutional Neural Networks sono i cosiddetti **operatori locali**, anche noti come *neighborhood operators*. Questi operatori sono usati per filtrare le immagini, aggiungendo ad esse un effetto sfocatura, accentuare dettagli, evidenziare contorni o ridurre il rumore.

Formalmente, si tratta di trasformazioni del tipo:

$$g(i, j) = h(\{f(i+u, j+v) \mid (u, v) \in \mathcal{N}\}) \quad (1.34)$$

dove \mathcal{N} rappresenta una *neighborhood* (ad esempio, una finestra 3×3 centrata su (i, j)), e h è una funzione che aggrega localmente le informazioni contenute in tale intorno.

A livello algebrico, possiamo considerare un'immagine come una matrice di intensità $f(x, y)$ che viene trasformata attraverso una matrice di kernel più piccola $h(x, y)$, producendo l'immagine output $g(x, y)$.

Questa è l'operazione locale più usata, chiamata filtraggio lineare. Formalmente si ha:

$$g(i, y) = \sum_{k, l} f(i+k, j+l)h(k, l) \quad (1.35)$$

In maniera compatta può essere scritta come:

$$g = f \circledast h \quad (1.36)$$

ed è chiamato operatore **correlazione**.

Possiamo anche scrivere la formula di sopra come:

$$g(i, j) = \sum_{k, l} f(i - k, j - l) h(k, l) = \sum_{k, l} f(k, l) h(i - k, j - l) \quad (1.37)$$

dove il segno dell'offset in f è stato invertito. Questo è chiamato operatore *convoluzione*

$$g = f \star h \quad (1.38)$$

mentre la matrice di kernel h è detta *impulse response function*¹¹.

La (1.37) può essere interpretata come la *superposizione* delle funzioni di risposta all'impulso traslate $h(i - k, j - l)$ moltiplicate per i pixel di input $f(k, l)$.

Altre proprietà di cui gode la convoluzione sono le proprietà commutativa e associativa. Inoltre la trasformata di Fourier di due immagini convolute è il prodotto delle loro singole trasformate di Fourier.

Sia la convoluzione che la correlazione sono operatori *linear shift-invariant* (LSI), che obbediscono al principio delle superposizioni

$$h \circ (f_0 + f_1) = h \circ f_0 + h \circ f_1 \quad (1.39)$$

e al principio *shift invariance*

$$g(i, j) = f(i + k, j + l) \Leftrightarrow (h \circ g)(i, j) = (h \circ f)(i + k, j + l) \quad (1.40)$$

dove \circ denota l'applicazione di un operatore LSI.

Convoluzione e correlazione possono essere entrambe scritte come moltiplicazione tra una matrice e un vettore, a patto di convertire gli oggetti bidimensionali $f(i, j)$ e

¹¹La ragione di questo nome è perchè la matrice h convoluzionata con un *impulse signal* $\delta(i, j)$ (un'immagine che ha tutti zeri tranne nell'origine) dà come risultato se stessa $h \circledast \delta = h$

$g(i, j)$ secondo un ordinamento raster¹² ottenendo:

$$g = \mathbf{H}f \quad (1.41)$$

dove \mathbf{H} è una matrice sparsa che contiene il kernel di convoluzione.

Performare una convoluzione richiede K^2 operazioni per pixel, dove K è la grandezza del kernel di convoluzione. Questa operazione può essere velocizzata di molto (arrivando a performare $2K$ operazioni) tramite una convoluzione uni-dimensionale orizzontale. I kernel per cui questa operazione è possibile sono detti separabili.

Un kernel K bidimensionale corrisponde alla successiva convoluzione tra una kernel orizzontale h e uno verticale v ed è uguale al prodotto dei due kernel

$$K = vh^T \quad (1.42)$$

Data la migliore efficienza, il design di un kernel di convoluzione è estremamente influenzato dalla separabilità. Per controllare se un kernel è separabile si va a trattare il kernel bidimensionale come una matrice \mathbf{K} prendendo la sua decomposizione a valore singolare (SVD)¹³ :

$$\mathbf{K} = \sum_i \sigma_i u_i v_i^T$$

Se solo il primo valore singolare σ_0 è non nullo, il kernel è separabile e i vettori orizzontali e verticali sono rispettivamente $\sqrt{\sigma_0}v_0^T$ e $\sqrt{\sigma_0}u_0$

Filtri più comuni

Dopo aver analizzato i processi e le proprietà strutturali per performare un filtraggio lineare, ora vediamo alcuni tra i filtri più utilizzati.

Il filtro più semplice da implementare è il filtro *moving average* che semplicemente fa la media dei valori dei pixel in una finestra $K \times K$ applicando la seguente formula:

$$g(i, j) = \frac{1}{K^2} \sum_{k=-r}^r \sum_{l=-r}^r f(i+k, j+l) \quad (1.43)$$

dove $r = \frac{K-1}{2}$.

¹²Con il termine *raster* si intende una rappresentazione di un'immagine bidimensionale (tipicamente una matrice $M \times N$) come un vettore monodimensionale ordinato, ottenuto leggendo i pixel riga per riga (row-major order) o colonna per colonna (column-major order).

¹³La *Singular Value Decomposition* (SVD) è una tecnica di decomposizione matriciale secondo la quale una matrice $\mathbf{K} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ può essere scritta come il prodotto di tre matrici: $\mathbf{K} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T$, dove \mathbf{U} e \mathbf{V} sono matrici ortogonali, mentre $\mathbf{\Sigma}$ è una matrice diagonale contenente i *valori singolari* $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r \geq 0$. La SVD è ampiamente utilizzata per l'analisi di strutture lineari, compressione dei dati e riduzione dimensionale.

Figura 1.4: Esempi di kernel diversi applicate ad immagini di lesioni cutanee

Questo filtro serve a *smoothare* l'immagine, attenuando variazioni locali e dettagli fini. Per questo motivo, viene spesso utilizzato per la riduzione del rumore o per produrre un effetto di sfocatura globale.

Un'immagine *smooth* può essere ottenuta anche facendo una convoluzione tra l'immagine e una funzione *tent* anche detto filtro di Bartlett.

Convoluzionando una funzione *tent* con se stessa, si ottiene un'approssimazione cubica di una spline, chiamato anche filtro Gaussiano.

I filtri *smoother* possono anche essere usati come filtri *sharpeners*. Visto che blurrare un'immagine riduce alte frequenze, è possibile aumentare la nitidezza aggiungendo una frazione della differenza tra l'immagine originale e la blurrata:

$$g_{sharp} = f + \gamma(f - h_{blur} \star f). \quad (1.44)$$

Infatti, prima dell'avvento delle fotocamere digitali, questo era il metodo standard per rendere le foto più nitide: creare un negativo blurrato dell'originale negativo, non mettendo a fuoco; poi sovrapporre i due negativi prima della stampa dell'immagine finale, che corrisponde a questo filtro:

$$g_{unsharp} = f(1 - \gamma h_{blur} \star f) \quad (1.45)$$

che però non è più un filtro lineare.

Il filtro più utilizzato è certamente il filtro Gaussiano:

$$G(x, y, \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}. \quad (1.46)$$

Kernel più sofisticati possono essere creati andando prima a fare uno *smoothing* dell'immagine attraverso questo filtro per poi prenderne la derivata prima o seconda. Questo nuovo filtro è detto *band-pass filter* visto che filtra sia le basse che le alte frequenze.

La derivata seconda di un'immagine bidimensionale

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \quad (1.47)$$

è detto operatore Laplaciano. Blurrare un'immagine attraverso un filtro Gaussiano e poi prenderne il Laplaciano equivale a fare una convoluzione con il *Laplaciano del*

Gaussiano (LoG)

$$\nabla^2(Gx, y, \sigma) = \left(\frac{x^2 + y^2}{\sigma^4} - \frac{2}{\sigma^2} \right) G(x, y, \sigma) \quad (1.48)$$

Un'altra branchia di operatori molto utilizzati è quella degli *edge detector*, tra cui il più famoso è l'operatore **Sobel**. Questo operatore è una semplice approssimazione di un filtro orientato, ottenibile facendo uno smoothing attraverso un Gaussiano e successivamente prendendo la derivata orientata $\nabla_{\hat{u}} = \frac{\partial}{\partial \hat{u}}$ che si ottiene facendo il prodotto tra il gradiente ∇ e una unità direzionale $\hat{u} = (\cos(\theta), \sin(\theta))$

$$\hat{u} \cdot \nabla(G \star f) = \nabla_{\hat{u}}(G \star f) = (\nabla_{\hat{u}}G) \star f \quad (1.49)$$

Trasformata di Fourier nelle immagini

La trasformata di Fourier è uno strumento matematico fondamentale per analizzare il contenuto in frequenza di un'immagine. Essa consente di descrivere un'immagine come combinazione di sinusoidi di diversa frequenza e ampiezza, permettendo di comprendere l'effetto dei filtri nel dominio delle frequenze.

In particolare, essa è utile per valutare la risposta di un filtro a differenti componenti di frequenza (basse, medie e alte), per eseguire convoluzioni efficienti con kernel di grandi dimensioni grazie all'algoritmo FFT (Fast Fourier Transform), e per identificare artefatti come aliasing o perdita di dettaglio.

Sia la convoluzione che la correlazione hanno infatti una rappresentazione naturale nel dominio delle frequenze, dove l'operazione si traduce in una moltiplicazione punto a punto tra le trasformate. Questa proprietà è alla base di molte tecniche di analisi e pre-processing delle immagini, oltre che delle moderne architetture neurali convoluzionali.

Per analizzare cosa fa un filtro, basta passare una sinusoidi di frequenza nota attraverso il filtro e osservarne il comportamento. Sia

$$s(x) = \sin(2\pi f x + \phi_i) = \sin(\omega x + \phi_i) \quad (1.50)$$

la sinusoidi di input con frequenza f , frequenza angolare $\omega = 2\pi f$ e fase ϕ_i . Se applichiamo una convoluzione tra la sinusoidi $s(x)$ e un kernel $h(x)$ otterremo una nuova sinusoidi con stessa frequenza ma con magnitudo A diverso e una nuova fase ϕ_o

$$o(x) = h(x) \star s(x) = A \sin(\omega x + \phi_o). \quad (1.51)$$

La nuova magnitudo A è chiamata magnitudo del filtro, mentre la differenza tra le fasi $\delta\phi = \phi_o - \phi_i$ è detta *shift* o fase del filtro.

La trasformata di Fourier di un segnale o di un filtro è quindi una funzione complessa che esprime, per ogni frequenza ω , la corrispondente magnitudo e shift di fase:

$$H(\omega) = \mathcal{F}\{h(x)\} = Ae^{j\phi}. \quad (1.52)$$

La (1.52) non ci permette di calcolare la trasformata in modo diretto, ma possiamo sfruttare l'esistenza di forme chiuse per il calcolo della trasformata sia nel continuo:

$$H(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(x)e^{-j\omega x} dx \quad (1.53)$$

che nel discreto:

$$H(k) = \frac{1}{N} \sum_{x=0}^{N-1} h(x)e^{-j\frac{2\pi kx}{N}}. \quad (1.54)$$

Le formule sviluppate per segnali monodimensionali possono essere facilmente traslate a immagini bidimensionali. Invece di specificare le frequenze orizzontali (ω_x) o verticali (ω_y), si va a creare direttamente una sinusoida orientata (ω_x, ω_y)

$$s(x, y) = \sin(\omega_x x + \omega_y y) \quad (1.55)$$

la cui corrispondente trasformata bidimensionale è per il continuo

$$H(\omega_x, \omega_y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} h(x, y)e^{-j(\omega_x x + \omega_y y)} dx dy \quad (1.56)$$

e per il discreto

$$H(k_x, k_y) = \frac{1}{MN} \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} h(x, y)e^{-j2\pi\left(\frac{k_x x}{M} + \frac{k_y y}{N}\right)} \quad (1.57)$$

dove M ed N sono altezza e larghezza dell'immagine.

In ambito pratico, la **Fast Fourier Transform** (FFT) è utilizzata per accelerare il calcolo della convoluzione tra immagini e kernel di grandi dimensioni. Mentre la convoluzione spaziale diretta richiede un numero di operazioni proporzionale all'area del kernel ($O(K^2)$ per pixel), l'utilizzo della FFT permette di trasformare sia l'immagine che il kernel nel dominio delle frequenze, moltiplicarli punto a punto e infine tornare nel dominio spaziale tramite trasformata inversa, con un costo complessivo di $O(N \log N)$. Questo approccio risulta particolarmente vantaggioso quando il kernel è molto grande o quando si desidera applicare la stessa operazione a più immagini, come avviene in molti sistemi di elaborazione batch. Tuttavia, per kernel piccoli (tipicamente 3×3 o 5×5), la convoluzione diretta è spesso più efficiente a causa del costo computazionale e della gestione della trasformata.

Differenze tra convoluzione e correlazione

Sebbene i termini *convoluzione* e *correlazione* vengano spesso utilizzati in modo intercambiabile, soprattutto nel contesto delle CNN, essi rappresentano due operazioni matematiche distinte come già esposto in precedenza. Entrambe consistono nell'applicazione di un kernel su un'immagine per produrre un output filtrato, ma differiscono per come il kernel viene applicato rispetto ai pixel dell'immagine.

Nel caso della **convoluzione**, il kernel $h(k, l)$ viene ribaltato (*flip*) sia orizzontalmente che verticalmente prima di essere applicato.

$$g(i, j) = \sum_{k, l} f(i - k, j - l) \cdot h(k, l) \quad (1.58)$$

Nel caso della **correlazione**, invece, il kernel viene utilizzato così com'è, senza alcun ribaltamento:

$$g(i, j) = \sum_{k, l} f(i + k, j + l) \cdot h(k, l) \quad (1.59)$$

Questa distinzione ha implicazioni pratiche: mentre la convoluzione è più aderente alla formulazione teorica dei sistemi lineari tempo-invarianti (LSI), la correlazione risulta spesso più intuitiva e diretta nell'applicazione a problemi di computer vision.

Nel dominio delle frequenze, convoluzione e correlazione condividono molte proprietà, tra cui la trasformazione in una moltiplicazione punto a punto delle rispettive trasformate di Fourier. Tuttavia, le differenze strutturali a livello spaziale restano rilevanti.[24]

“A rigor di termini, l'operazione utilizzata nella maggior parte delle reti neurali convoluzionali è la correlazione, non la convoluzione. La convoluzione prevede infatti una rotazione (flip) del kernel. Tuttavia, nel contesto delle reti neurali, il termine ‘convoluzione’ viene comunemente usato per entrambe le operazioni.” (Goodfellow, 2016)[26]

Architettura generale del modello CNN

Una **Convolutional Neural Network** è un'architettura di rete neurale simile alle reti neurali affrontate nel capitolo precedente: è formata da neuroni con pesi che aggiornano l'addestramento e bias; ogni neurone riceve un input, performa una somma pesata e produce un output attraverso una funzione non lineare. Si continua ad avere una funzione di Loss e le scorciatoie viste per la sua ottimizzazione nelle FFNN valgono ancora. La differenza sostanziale è che nelle CNN l'input è un'immagine tridimensionale invece di un singolo vettore.[37]

Data la natura del dato di input, il neurone di una CNN è strutturato in 3 dimensioni:

Figura 1.5: Struttura esemplificativa di una CNN[50]

Figura 1.6: La rete neurale convoluzionale dispone i suoi neuroni lungo tre dimensioni. Ogni layer trasforma l'input tridimensionale in una struttura tridimensionale di neuroni.[37]

height (altezza), *width* (larghezza) e *depth* (profondità)¹⁴.

Struttura del modello

L'architettura di una CNN è generalmente composta da questi layer:

1. **Input Layer**
2. **Convolutional Layer**
3. **Non-Linearity (funzione di attivazione)**
4. **Pooling**
5. **Strati Fully Connected**
6. **Output Layer**

L'idea alla base è la stessa delle FFNN (somme pesate per poi introdurre la non linearità), ma con una struttura locale: nelle CNN invece di collegare tutte le unità di un layer al successivo, i layer vanno ad operare su piccole regioni (o finestre) definite *feature maps*.

¹⁴In questo caso per profondità non si intende quello della rete come nel FFNN ma alla terza dimensione del volume di attivazione, ovvero sia i canali discussi in precedenza

Figura 1.7: Esempio di funzionamento di una CNN.

Il tensore di input (o volume iniziale) $[H \times W \times D]$ memorizza i pixel grezzi dell'immagine (a sinistra) e l'ultimo tensore memorizza i punteggi di classe (a destra). Ogni volume di attivazioni lungo il percorso di elaborazione è mostrato come una colonna. Poiché è difficile visualizzare volumi 3D, si visualizzano le “slice” (sezioni) di ciascun tensore in righe. Il volume dell'ultimo strato contiene i punteggi per ogni classe, ma qui si visualizzano solo i migliori cinque ordinati riportando le etichette corrispondenti.[37]

Convolutional Layer

Nel layer di convoluzione, le somme pesate sono eseguite solo in una finestra locale, e i pesi sono identici per ogni pixel, come in una convoluzione *shift-invariant*. A differenza di quest'ultime però, dove lo stesso filtro è applicato ad ogni canale, nelle CNN si combinano le risposte di ciascun C_1 canale di input con filtri diversi per ogni C_2 canali di output.

Prendiamo come esempio un layer convoluzionale che applica il kernel su una matrice 4×4 . Avrò:

$$s(4, 4) = \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 w_{ij} x_{i+p, j+q} + b. \quad (1.60)$$

Generalizzando diventa:

$$s(i, j, c_2) = \sum_{c_1 \in \{C_1\}} \sum_{(k, l) \in \mathcal{N}} w(k, l, c_1, c_2) x(i+k, j+l, c_1) + b(c_2) \quad (1.61)$$

dove $x(i, j, c_1)$ è la funzione usata nel precedente layer e \mathcal{N} denota le dimensioni della finestra su cui viene usato il kernel (nell'esempio precedente \mathcal{N} sarebbe $16 = 4 \times 4$).

In pratica, quello che succede all'interno del layer durante questa prima fase è calcolare una convoluzione per ogni filtro su tutto lo spazio (altezza e larghezza) e ottenere un prodotto pesato tra le entries del filtro e gli input per ogni posizione. Facendo questo verrà prodotta una mappa di attivazione bidimensionale che indica il livello di attivazione del filtro per ogni posizione. Ogni feature map indica il livello di attivazione

del filtro per ogni posizione. L'insieme di tutte le feature maps (uno per ogni filtro) viene aggregato nella dimensione di profondità, producendo un *volume di attivazione* tridimensionale.

Durante l'addestramento, la rete apprenderà automaticamente i filtri più efficaci per rilevare particolari pattern locali (come bordi, angoli, texture, ecc.). Nei primi strati si osservano tipicamente feature semplici; nei layer più profondi, la rete riesce a combinare queste risposte per rilevare strutture sempre più complesse.

Local Connectivity

Come detto in precedenza i neuroni in una CNN sono collegati solo ad una regione locale e non all'intera struttura.

L'area spaziale su cui un neurone è connesso all'input è detto *receptive field*. Le connessioni lungo l'asse di profondità sono sempre uguali alla profondità dell'input¹⁵.

Se ad esempio stiamo considerando un input $256 \times 256 \times 3$ con un *receptive field* di 4×4 , avremo, per ogni neurone del layer, un totale di $4 \times 4 \times 3 = 48$ pesi più uno di bias.

Spatial arrangement

Una volta illustrate le connessioni tra i neuroni, è opportuno capire come definirne il numero nell'output e come organizzarli nello spazio. Per gestire ciò si introducono 3 iperparametri.

La profondità (*depth*) dell'output corrisponde al numero di filtri desiderati, ognuno dei quali viene usato per apprendere qualcosa di diverso dall'input. Ci si riferisce a set di neuroni orientati tutti alla stessa regione dell'input come *depth column* o fibra.

Successivamente si specifica lo *stride* o velocità secondo cui il filtro scivola sull'input. Uno stride pari a 1 significa che il filtro si muoverà un pixel alla volta. Uno stride pari a 2 (o numeri più alti) vorrà dire muovere il filtro saltando 2 pixel alla volta (e così via). Stride più alti producono output più piccoli.

Nell'esempio (1.8) c'è una sola dimensione spaziale (asse x), un neurone con dimensione del campo recettivo $F = 3$, la dimensione dell'input è $W = 5$ e c'è uno zero padding $P = 1$. Il neurone prima scorre sull'input con passo $S = 1$, producendo un output di dimensione $(5 - 3 + 2)/1 + 1 = 5$.

Successivamente il neurone usa un passo $S = 2$, producendo un output di dimensione $(5 - 3 + 2)/2 + 1 = 3$.

¹⁵si sottolinea ancora una volta come vengono trattate idversamente le dimensioni: le connessioni sono locali nello spazio 2D ma complete lungo la terza dimensione.

Figura 1.8: Esempio di Stride.[37]

Nota che non si può usare un passo $S = 3$ perché non si adatterebbe esattamente al volume. In termini dell'equazione, lo si vede perché $(5 - 3 + 2) = 4$ non è divisibile per 3.

I pesi del neurone in questo esempio sono $[1, 0, -1]$ (mostrati all'estrema destra) e il suo *bias* è zero. Questi pesi sono condivisi da tutti i neuroni gialli (condivisione dei parametri).

L'ultimo iperparametro da affrontare ora è lo *zero-padding*, che consiste nel circondare di zeri l'input. Questo ci permette di controllare la grandezza dell'output¹⁶.

A questo punto possiamo calcolare lo spazio occupato dall'output come una funzione dello spazio dell'input W , il *receptive field* F , lo stride S e lo zero-padding utilizzato P attraverso la formula

$$\frac{W - F + 2P}{S} + 1 \quad (1.62)$$

Parameter Sharing

Prendendo come esempio l'architettura proposta da Krizhevsky [36], abbiamo una rete che accetta immagini di grandezza $[227 \times 227 \times 3]$. Il primo layer utilizza $F = 11$, $S = 4$ e $P = 0$ $(227 - 11)/4 + 1 = 55$. Il layer convoluzionale ha profondità $K = 96$, questo significa che l'output avrà dimensione $[55 \times 55 \times 96] = 290400$. Ognuno di questi neuroni ha $[11 \times 11 \times 3]$ pesi più uno di output, che porterebbero ad un esorbitante numero di 105705600 parametri solo nel primo layer.

Per ovviare a questo problema e ridurre drasticamente il numero di parametri da utilizzare si fa riferimento ad una semplice assunzione: se una feature è utile per la valutazione di una posizione (x, y) , allora è ragionevole pensare che sarà utile anche per un'altra posizione (x_2, y_2) . Ciò sta a significare che forziamo i neuroni di ogni porzione della profondità (nell'esempio precedente, una dimensione $[55 \times 55 \times 96]$ significa avere 96 porzioni ognuna di dimensioni 55×55) ad utilizzare gli stessi pesi e bias.

Questa assunzione potrebbe non avere sempre senso. Ad esempio quando abbiamo immagini di input con strutture fortemente centralizzate è da aspettarsi che feature diverse vengano apprese a seconda del lato dell'immagine. In casi del genere non si usa la condivisione dei parametri ma semplicemente un cosiddetto *Locally-Connected Layer*.

¹⁶spesso viene usato come controllo per fare in modo che tra input e output restino invariate altezza e larghezza.

Funzione di attivazione (Non Linearità)

Dopo ogni convolutional layer, si applica una funzione di attivazione non lineare, che ha il compito di introdurre la non linearità nel modello.

La funzione di attivazione più comunemente utilizzata nelle CNN è la **ReLU** (1.10).

Essa viene applicata in modo *element-wise*, cioè a ogni pixel della mappa di attivazione risultante dalla convoluzione. In pratica, tutti i valori negativi vengono sostituiti con zero, mentre i valori positivi restano invariati.

Oltre alla ReLU, esistono molte altre funzioni di attivazione non lineari, come la Leaky ReLU, la sigmoid o la tanh, ma la ReLU resta lo standard grazie alla sua semplicità computazionale e alla buona performance empirica.

Questa operazione completa il ciclo *convoluzione* \rightarrow *attivazione*, che rappresenta il nucleo base di ogni CNN.

Pooling

Dopo l'attivazione della non linearità viene inserito un layer di Pooling tra i diversi convolutional layer¹⁷. Questi layer hanno la funzione di ridurre la grandezza dell'output e di conseguenza il numero di parametri da utilizzare. Ogni layer lavora indipendentemente dall'altro e in maniera singola su ogni porzione di profondità ridimensionandola attraverso la funzione *massimo*¹⁸. Il pooling più comune consiste in un filtro 2×2 applicato con uno stride $S = 2$.

Generalizzando il pooling funziona in questo modo:

- Prende un output di dimensione $W_1 \times H_1 \times D$
- prende come iperparametri F e S
- ridimensiona l'output in dimensioni $W_2 \times H_2 \times D$ con

$$W_2 = \frac{W_1 - F}{S} + 1$$

$$H_2 = \frac{H_1 - F}{S} + 1$$

Fully Connected Layer

Come ultimo step l'output tridimensionale prodotto viene "appiattito" (*flattening*) in un vettore monodimensionale e passato attraverso uno o più layer (*Fully Connected*

¹⁷diverse fonti in letteratura tra cui Sprigerberg et al (2015)[52] propongono una struttura senza pooling in favore di multipli convolutional layer con stride più grandi atti al ridimensionamento dell'output.

¹⁸per questo si fa spesso riferimento al pooling come *Max Pooling*.

Layers).

Questi layer operano esattamente come quelli delle tradizionali FFNN: ogni neurone è connesso a tutti i neuroni del layer precedente, e l'output è una combinazione lineare dei pesi con aggiunta di bias, seguita da una funzione di attivazione non lineare.

Lo scopo principale dei layer fully connected è quello di combinare in modo non lineare le feature estratte nelle fasi precedenti, al fine di ottenere una rappresentazione più astratta e di alto livello dell'input.

Nel contesto della classificazione, l'ultimo layer fully connected contiene un numero di neuroni pari al numero di classi e utilizza una funzione di attivazione *softmax* (o *sigmoide* nel caso binario) per restituire una distribuzione di probabilità associata alle classi possibili.

Si noti che i layer fully connected tendono ad aumentare significativamente il numero di parametri e quindi il rischio di overfitting. Per questo motivo, è comune utilizzare tecniche di regolarizzazione come il *dropout* o preferire architetture che ne limitano l'uso nelle reti più profonde.

Backbone

Nelle moderne architetture moderne, invece dei classici layer di convoluzione, si utilizzano dei backbone preallentati.

Il Backbone è un feature extractor che implementa una mappa

$$\phi_{\theta} : \mathbb{R}^{H \times W \times 3} \rightarrow \mathbb{R}^{C' \times H' \times W'} \quad (\text{CNN}) \quad \text{oppure} \quad \phi_{\theta} : \mathbb{R}^{H \times W \times 3} \rightarrow \mathbb{R}^{L \times D} \quad (\text{ViT}), \quad (1.63)$$

dove l'output $\phi_{\theta}(x)$ è una rappresentazione ad alto livello usata da una o più *head*. Per head si intende, il modulo h_{ψ} che, data una rappresentazione $\phi_{\theta}(x)$ prodotta dal backbone, mappa tali feature nello spazio degli output:

$$\hat{y} = h_{\psi}(\phi_{\theta}(x)). \quad (1.64)$$

1.2 Strategie di Ensambling Learning

L'idea alla base dell'ensemble learning è quella di costruire un modello di previsione andando a combinare la forza di una serie di modelli più semplici. L'architettura di questi modelli prevede un insieme di *base learners*, anche detti *weak learners* che combinati tra loro riescono a boostare la loro bontà diventando quelli che in gergo vengono chiamati *strong learners*. I base learners utilizzati spesso appartengono alla

stessa famiglia (e a quel punto si parlerà di ensambling omogeneo) ma non è raro trovare strutture che utilizzano combinazioni di modelli diversi tra di loro (ensambling eterogeneo).

Di seguito è riportata una breve trattazione dei modelli e delle strategie di ensambling seguendo le linee guida di Zhou [67] e Hastie et al [27].

1.2.1 Combinazione dei modelli

Come detto la strategia di ensambling consiste nel combinare modelli deboli tra loro per avere previsioni più precise e dei modelli detti forti. Le strategie di combinazione possono essere riassunte in tre tipologie differenti: **Averaging**, **Voting** e **Stacking**.

Averaging

Il metodo Averaging è il più semplice e popolare tra i metodi di combinazione. Si supponi di avere un set di T *individual learners* $\{h_1, \dots, h_T\}$ con output h_i per ogni osservazione x , $h_i(x)$. L'obiettivo delle strategia di averaging è quello di combinare ogni h_i output per avere una predizione finale.

Per semplicità si spiegheranno le tecniche di **simple averaging** e di **weighted averaging** usando la regressione come esempio.

Simple Averaging

La strategia di Simple Averaging ottiene l'output finale andando a calcolare una media aritmetica degli output degli individual learners

$$H(x) = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T h_i(x) \quad (1.65)$$

Supponiamo che il processo reale sia descritto da una funzione $f(x)$ con x descritto da una funzione di distribuzione $p(x)$. L'output per ogni modello può quindi essere scritto come il valore reale sommato ad un termine di errore

$$h_i(x) = f(x) + \varepsilon_i(x) \quad (1.66)$$

quindi l'MSE di ogni h_i può essere scritto come

$$\int (h_i(x) - f(x))^2 p(x) dx = \int \varepsilon_i(x)^2 p(x) dx \quad (1.67)$$

con errore medio commesso da ogni modello pari a

$$e\bar{r}r(h) = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T \int \varepsilon_i(x)^2 p(x) dx \quad (1.68)$$

Similmente possiamo calcolare l'errore atteso dal modello di ensambling

$$err(H) = \int \left(\frac{1}{T} \sum_{i=1}^T h_i(x) - f(x) \right)^2 p(x) dx = \int \left(\frac{1}{T} \sum_{i=1}^T \varepsilon_i(x) \right)^2 p(x) dx \quad (1.69)$$

È facilmente dimostrabile che $err(H) \leq e\bar{r}r(h)$. Inoltre se si suppone che gli errore ε_i siano tutti incorrelati tra di loro e con media pari a 0 è dimostrabile che

$$err(H) = \frac{1}{T} e\bar{r}r(h) \quad (1.70)$$

Data la sua natura molto semplice e la sua efficacia, questa strategia è molto popolare anche se in casi reali la riduzione di errore (1.70) è difficilmente raggiungibile. Per questo sono state sviluppate strategie più complesse come il **Weighted Averaging**

Weighted Averaging

La strategia di weighted averaging non si differenzia molto dal simple averaging: questa infatti introduce dei pesi che modificano l'importanza del singolo modello:

$$H(x) = \sum_{i=1}^T \omega_i h_i(x) \quad (1.71)$$

dove ω_i sono i pesi che generalmente si assumono essere

$$\omega_i \geq 0 \quad (1.72)$$

$$\sum_{i=1}^T \omega_i = 1 \quad (1.73)$$

L'errore del modello ensambling sarà

$$err(H) = \int \left(\sum_{i=1}^T \omega_i h_i(x) - f(x) \right)^2 p(x) dx \quad (1.74)$$

$$= \int \left(\sum_{i=1}^T \omega_i h_i(x) - f(x) \right) \left(\sum_{j=1}^T \omega_j h_j(x) - f(x) \right) p(x) dx \quad (1.75)$$

$$= \sum_{i=1}^T \sum_{j=1}^T \omega_i \omega_j C_{ij} \quad (1.76)$$

con

$$C_{ij} = \int (h_i(x) - f(x))(h_j(x) - f(x))p(x) dx \quad (1.77)$$

La configurazione ottimale di pesi può essere ricavata risolvendo

$$\omega = \arg \min_{\omega} \sum_{i=1}^T \sum_{j=1}^T \omega_i \omega_j C_{ij} \quad (1.78)$$

Risolviendo il laplaciano si ha

$$\omega_i = \frac{\sum_{j=1}^T C_{ij}^{-1}}{\sum_{k=1}^T \sum_{j=1}^T C_{kj}^{-1}} \quad (1.79)$$

che offre una formula chiusa per calcolare i pesi ottimali¹⁹.

Si può notare come il simple averaging sia un caso speciale del weighted averaging. Nonostante ciò non è detto che il secondo modello sia migliore del primo. In generale si usa un simple averaging per combinare modelli omogenei o con performance simili, mentre si usa il weighted averaging per modelli eterogenei o con performance molto diverse.

Voting

Le strategie di voting sono molto utilizzate quando si vanno a trattare output nominali. Si consideri un set di T classificatori $\{h_1, \dots, h_T\}$ da combinare per prevedere la classe c_j da un set di l classi possibili $\{c_1, \dots, c_l\}$. Per ogni osservazione x l'output del singolo modello è dato da un vettore l -dimensionale $(h_i^1(x), \dots, h_i^l(x))^T$ dove ogni output può essere una probabilità o una classificazione binaria in cui la classe c_j predetta assume valore 1 e le altre valore 0.

Majority Voting

La strategia di Majority Voting è la più comune tra le strategie di Voting.

Ogni classificatore "vota" una classe e la classe di output finale è quella che ha ricevuto il 50% + 1 dei voti. Se nessuna classe raggiunge questa soglia si procede attraverso una *opzione di rifiuto*. Generalizzando si ha:

$$H(x) = \begin{cases} c_j & \text{se } \sum_{i=1}^T h_i^j(x) > \frac{1}{2} \sum_{k=1}^l \sum_{i=1}^T h_i^k(x) \\ \text{rifiuto} & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (1.80)$$

Se si tratta di un problema di classificazione binaria con T modelli, allora il modello di ensambling prenderà una decisione corretta se $T/2 + 1$ classificatori faranno una classificazione corretta.

Assumendo che ogni classificatore ha un accuracy p allora ogni classificatore prende la giusta decisione con probabilità p . La probabilità che il modello di ensambling esegua

¹⁹si noti che per l'applicazione della formula (1.79) c'è bisogno che la matrice di correlazione C sia invertibile, cosa generalmente non applicabile dato che in casi reali gli errori ϵ dei singoli modelli sono tipicamente correlati tra di loro.

una corretta classificazione è descritta da una distribuzione binomiale

$$P_{mv} = \sum_{k=(T/2 + 1)}^T \binom{T}{k} p^k (1-p)^{T-k} \quad (1.81)$$

Pularity Voting

A differenza del Majority voting, per questa strategia la classe di output sarà la classe più votata indipendentemente dal numero e i pareggi vengono sciolti in maniera arbitraria. Per una classificazione binaria le due strategie coincidono.

Weighted Voting

In questa strategia vengono assegnati pesi per avere una configurazione di poteri diversi all'interno dei voti. La classe di output del modello finale sarà dato da

$$H(x) = c \underset{j}{\arg \max} \sum_{i=1}^T \omega_i h_i^j(x) \quad (1.82)$$

con pesi ω normalizzati come nel caso del weighted averaging.

Soft Voting

Per le classificazioni che danno come output una probabilità è la strategia di voting più utilizzata.

Se tutti i modelli vengono trattati allo stesso modo, la strategia di *simple soft voting* otterrà l'output andando a calcolare la media dei singoli output:

$$H^j(x) = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T h_i^j(x) \quad (1.83)$$

Se introduciamo una configurazione di pesi, la strategia di *weighted soft averaging* può essere di tre tipi:

- Pesi assegnati ad ogni classificatore e l'output sarà

$$H^j(x) = \sum_{i=1}^T \omega_i h_i^j(x) \quad (1.84)$$

dove ω_i è il peso assegnato all'i-esimo classificatore.

- Pesi assegnati ad ogni classe di ogni classificatore con output finale

$$H^j(x) = \sum_{i=1}^T \omega_i^j h_i^j(x) \quad (1.85)$$

dove ω_i^j è il peso assegnato all' i -esimo classificatore per la j -esima classe

- Pesi assegnati per ogni osservazione, per ogni classe di ogni classificatore con output finale

$$H^j(x) = \sum_{i=1}^T \sum_{k=1}^m \omega_{ik}^j h_i^j(x) \quad (1.86)$$

dove ω_{ik}^j è il peso assegnato alla k -esima osservazione per la j -esima classe dell' i -esimo classificatore.

Stacking

Lo stacking è una procedura per cui viene allenato un modello per combinare i base learners che in questo contesto vengono chiamati *first level learners* mentre il modello che li combina viene chiamato *second level learners* o *meta learner*. L'idea è quella di allenare diversi modelli sul dataset originale per poi generare un nuovo dataset per allenare il meta learner, con gli output dei first-level learner che fanno da input per il nuovo modello. In termini operativi, si (i) addestrano i learner di primo livello sul dataset originario e (ii) si costruisce un nuovo dataset in cui le feature sono gli output (score/probabilità) dei learner di primo livello, mentre le etichette rimangono quelle originali; su questo dataset si addestra il meta-learner. Sebbene spesso gli ensemble stacked siano eterogenei (come il modello da me proposto che verrà trattato nei successivi capitoli), è possibile anche una versione omogenea.

Procedura out-of-fold (OOF) con k -fold CV

Per evitare overfitting è cruciale che i dati usati per generare le feature del secondo livello non coincidano con quelli usati per addestrare i learner del primo livello [67]. Sia $D = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^m$ il training set, suddiviso in k parti quasi uguali D_1, \dots, D_k . Per ogni fold $j \in \{1, \dots, k\}$ poniamo $D^{(-j)} = D \setminus D_j$ (training del fold) e D_j (validation del fold). Dati T learner di primo livello, per ogni $t \in \{1, \dots, T\}$ addestriamo $h_t^{(-j)}$ su $D^{(-j)}$ e produciamo l'output sul fold escluso:

$$z_{it} \leftarrow h_t^{(-j)}(x_i) \quad \text{per ogni } x_i \in D_j. \quad (1.87)$$

Al termine dei k fold otteniamo il meta-dataset:

$$D' = \{(z_{i1}, \dots, z_{iT}, y_i)\}_{i=1}^m, \quad (1.88)$$

su cui si addestra il meta-learner h' . Completata la costruzione di D' , si addestrano di nuovo i first-level learners h_t su tutto D (per avere i modelli finali) e, in fase di test, gli output vengono dati in input a h' per ottenere l'output finale:

$$\hat{y}(x) = h'(h_1(x), \dots, h_T(x)). \quad (1.89)$$

Stacked regression

Nel caso di regressione, una scelta classica per il meta-learner è la regressione lineare ai minimi quadrati con vincolo di non negatività sui coefficienti [8]. Indicando con $\mathbf{z}_i = (z_{i1}, \dots, z_{iT})^\top$ le feature di secondo livello e con y_i il target, il meta-modello lineare stima

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \sum_{t=1}^T \beta_t z_{it}, \quad \text{con } \beta_t \geq 0 \text{ e } \sum_{t=1}^T \beta_t \text{ libero o vincolato a 1.} \quad (1.90)$$

Il vincolo $\beta_t \geq 0$ si è rivelato cruciale per garantire che lo stacked superi la scelta del singolo miglior learner[8].

Stacked classification: feature e meta-learner

In classificazione è importante scegliere quali output fornire al meta-learner e quale meta-learner adottare [62]. Ting e Witten [58] raccomandano di usare le probabilità di classe per sfruttare anche l'informazione di confidenza dei modelli di primo livello. Se h_k restituisce una distribuzione $(h_{k1}(x), \dots, h_{kl}(x))$ su $\{c_1, \dots, c_l\}$, allora per l'istanza x_i il vettore di secondo livello può contenere tutte le probabilità di tutti i learner (dimensione $l \times T$), oppure, nella variante **StackingC** [48], per ciascuna classe c_j si usano solo le probabilità della classe corrispondente $(h_{1j}(x_i), \dots, h_{Tj}(x_i))$ (dimensione T per regressione/classificatore dedicato alla classe j). Una baseline ampiamente usata come meta-learner è la *Multi-Response Linear Regression* (MLR) [8]: per un problema a l classi si allestiscono l regressioni (una per classe) che predicano una variabile binaria (1 se la classe è corretta, 0 altrimenti); in previsione si sceglie la classe con il valore più alto. Diversamente dal caso di regressione, i vincoli di non negatività non risultano necessari per ottenere miglioramenti [58].

Inquadramento e confronto con BMA

Lo stacking può essere visto sia come quadro generale che generalizza molte tecniche di ensemble, sia come una regola specifica che combina imparando, motivo per cui rientra tra i *combination methods* [67]. Rispetto al *Bayesian Model Averaging* (BMA), Clarke [12] mostra che, in teoria, se il vero modello è tra quelli considerati e il rumore è basso, BMA non è peggiore (spesso migliore) dello stacking. Tuttavia il modello vero raramente è incluso o ben approssimabile, e lo stacking risulta più robusto, mentre BMA è sensibile all'errore di approssimazione del modello.

1.2.2 First-level learner

Per attuare le strategie di ensambling, oltre al modello CNN per l'analisi delle immagini, sono stati addestrati due modelli di machine learning sui metadati clinici dei pazienti: **random forest** e **boosting**.

Entrambi i modelli posso essere visti come modelli di ensamblig: infatti alla base di entrambi vi sono gli *alberi di decisione* che vengono aggregati per fornire migliori previsioni.

Di seguito viene riportata una breve trattazione teorica seguendo Hastie et all [27] e James et all [33].

Alberi decisionali

I modelli basato sugli alberi decisionali pongono le loro radici su un assunto molto semplice: si divide lo spazio dei predittori in piccoli subset e per ognuno di questi si allena un modello semplice.

Il processo di costruzione di un albero di decisione quindi inizia con il dividere lo spazio dei predittori $\{X_1, \dots, X_p\}$ in J regioni distinte $\{R_1, \dots, R_J\}$ non sovrapponibili. Successivamente per ogni osservazione che cade nella j -esima regione si fa la stessa previsione, basata sul modello allenato per la siffatta regione.

Le regioni a livello puramente teorico possono avere qualunque forma, tuttavia per semplicità lo spazio si divide in rettangoli multidimensionali o *box*. L'obiettivo è quello di trovare i box che minimizzano la RSS per problemi di regressione o, per problemi di classificazione (come quello affrontato in questa tesi) l'indice di Gini:

$$G = \sum_{k=1}^K \hat{p}_{mk}(1 - \hat{p}_{mk}) \quad (1.91)$$

o l'entropia:

$$D = - \sum_{k=1}^K \hat{p}_{mk} \log(\hat{p}_{mk}) \quad (1.92)$$

È impossibile considerare ogni singola partizione possibile dello spazio dei predittori, quindi si usa un approccio cosiddetto *greedy top-down* chiamato *recursive binary splitting*. L'approccio è top-down perchè inizia in alto nell'albero, greedy perchè ad ogni step l'algoritmo calcola il miglior split possibile in quel preciso punto.

Per performare l'algoritmo, si scelgono i predittori X_j e la soglia s che massimizzano la riduzione della metrica di loss utilizzata, creando due sotto-regioni $\{X|X_j < s\}$ e $\{X|X_j > s\}$.

Generallizzando, per ogni s e j si definiscono le sotto regioni

$$R_1(j, s) = \{X|X_j < s\} \text{ e } R_2(j, s) = \{X|X_j > s\} \quad (1.93)$$

tale che i valori di j ed s cercati minimizzano l'equazione di impurità

$$\min_{j,s} \frac{N_L}{N} I(L) + \frac{N_R}{N} I(R), \quad (1.94)$$

dove N_L, N_R sono le numerosità dei due sotto-nodi.

Il processo viene ripetuto iterativamente, cercando i migliori parametri per lo split. Questa volta però, invece di dividere l'intero spazio dei predittori, verranno divise le sotto regioni prodotte. Una volta create le regioni $\{R_1, \dots, R_J\}$ si procede alle previsioni.

La costruzione di alberi molto profondi potrebbe però portare facilmente ad overfitting. Per questo motivo si introduce un processo chiamato potatura o *pruning*.

Si definisce pre-pruning quel processo per cui a priori si definisce una profondità massima dell'albero e si interrompe in quel dato punto.

Si definisce post-potatura invece il processo per cui vengono "tagliate" le foglie, ovvero i punti finali dell'albero, introducendo una funzione costo-complessità (**CART**): per un albero T con $|T|$ foglie si ha

$$R_\alpha(T) = R(T) + \alpha |T| \quad (1.95)$$

$$R(T) = \sum_{m \in \text{foglie}} N_m I(m) \quad (1.96)$$

dove α è detto iperparametro di tuning e viene scelto tramite cross-validation.

Random Forest

L'idea alla base del modello di random forest è quello di prendere molti modelli unbiased, farne la media e quindi ridurre la varianza. Per questo vengono usati gli alberi decisionali.

Si considerino B stimatori con varianza σ^2 e correlazione ρ . La varianza della loro media

$$\hat{f}_{\text{RF}}(x) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B T_b(x) \quad (1.97)$$

sarà approssimativamente pari a

$$\text{Var}(\hat{f}_{\text{RF}}(x)) = \rho \sigma^2 + \frac{1-\rho}{B} \sigma^2. \quad (1.98)$$

Aumentando il numero delle variabili B il secondo membro dell'equazione diventa trascurabile, per cui la varianza della media dipende dalla correlazione delle variabili.

L'idea delle random forest è quello di ridurre la correlazione tra gli alberi, senza

Figura 1.9: Esempio di struttura ad albero

aumentare di troppo la loro varianza. Questo viene fatto andando a campionare randomicamente le variabili usate nel processo di costruzione degli alberi.

L’algoritmo di costruzione crea un campione bootstrap D_b e si fa crescere un albero senza potatura; prima di ogni nodo, vengono selezionate $m \leq p^{20}$ variabili in maniera randomica.

Dopo la costruzione di B alberi $\{T(x; \Theta_b)\}_1^B$, il previsione random forest sarà:

$$\hat{C}_{RF}(x) = \arg \max_{c \in \mathcal{Y}} \sum_{b=1}^B \mathbf{1}\{T_b(x) = c\} \tag{1.99}$$

ovvero sia la classe più votata dai B alberi, con probabilità di classe stimate pari a:

$$\hat{p}(y = c | x) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \mathbf{1}\{T_b(x) = c\} \tag{1.100}$$

Stima OOB (out-of-bag)

Nelle Random Forest, per ciascun albero b si estrae un campione bootstrap D_b di dimensione n dal training set D (con reinserimento).

Le osservazioni di D che non compaiono in D_b sono dette *out-of-bag* (OOB) per quell’albero.

Queste osservazioni fungono da mini-set di validazione interna per T_b ; in media, un’osservazione non compare nel bootstrap di un albero con probabilità $(1 - \frac{1}{n})^n \approx e^{-1} \approx 0,368$. Si può quindi stimare l’errore OOB valutando ciascuna osservazione solo su-

²⁰generalmente vengono sclete $m = \sqrt{p}$ variabili

gli alberi in cui è OOB e aggregando le relative predizioni: fornisce una stima onesta dell'errore di generalizzazione senza cross-validation esplicita. [6]

Boosting

Il *boosting* rappresenta un approccio diverso alle strategie di ensemble viste precedentemente: si costruisce un modello additivo

$$F_M(x) = \sum_{m=1}^M \nu \gamma_m h_m(x), \quad (1.101)$$

aggiungendo iterativamente i *base learners* h_m (tipicamente piccoli alberi) che correggono gli errori del modello corrente F_{m-1} . A differenza delle Random Forest che riducono la varianza in parallelo, il boosting tende a ridurre il bias in modo stagewise, concentrandosi progressivamente sui casi "difficili" [33, 67].

Schema generale: modello additivo e stima stagewise

Dato una funzione di loss $\mathcal{L}(y, F)$, il boosting mira a minimizzare il rischio empirico

$$\min_F \sum_{i=1}^n \mathcal{L}(y_i, F(x_i)) \quad (1.102)$$

con una procedura *forward stagewise*: fissato F_{m-1} , si aggiunge h_m risolvendo

$$(h_m, \gamma_m) \approx \arg \min_{h \in \mathcal{H}, \gamma} \sum_{i=1}^n \mathcal{L}(y_i, F_{m-1}(x_i) + \gamma h(x_i)), \quad (1.103)$$

e si aggiorna $F_m(x) = F_{m-1}(x) + \nu \gamma_m h_m(x)$, dove $\nu \in (0, 1]$ è il *learning rate* o parametro di *shrinkage*.

Gradient Boosting (GBM)

Una realizzazione pratica è il *gradient boosting* [23]: ad ogni passo si calcola, per ogni osservazione, il pseudogridente

$$r_{im} = - \left. \frac{\partial \mathcal{L}(y_i, F(x_i))}{\partial F(x_i)} \right|_{F=F_{m-1}}, \quad (1.104)$$

si addestra h_m ai $\{r_{im}\}$ (tipicamente con minimi quadrati), si trova lo step successivo

$$\gamma_m = \arg \min_{\gamma} \sum_{i=1}^n \mathcal{L}(y_i, F_{m-1}(x_i) + \gamma h_m(x_i)), \quad (1.105)$$

e si aggiorna $F_m = F_{m-1} + \nu \gamma_m h_m$.

AdaBoost

AdaBoost (Adaptive Boosting) è un metodo di boosting per la classificazione binaria che costruisce un classificatore come somma pesata di *weak learners* (tipicamente piccoli alberi). Ad ogni iterazione allena un nuovo learner su una versione pesata del training set, aumentando il peso dei campioni misclassificati così che i passi successivi si concentrino sui casi più difficili; in questo modo, in maniera stagewise, AdaBoost incrementa il margine e riduce rapidamente l'errore empirico.

Con etichette $y_i \in \{-1, +1\}$ e loss esponenziale $\mathcal{L}(y, F) = \exp(-yF)$, la versione *AdaBoost* aggiorna pesi sulle osservazioni, enfatizzando gli errori:

$$\alpha_m = \frac{1}{2} \log \frac{1 - \text{err}_m}{\text{err}_m}, \quad w_i^{(m+1)} \propto w_i^{(m)} e^{-\alpha_m y_i h_m(x_i)}, \quad (1.106)$$

e il classificatore finale è $\text{sign}(\sum_m \alpha_m h_m(x))$. [27].

Regolarizzazione e varianti pratiche

Oltre a ν e M , la profondità del debole albero controlla il grado di interazione. Un sotto-campionamento senza reinserimento (subsample < 1) porta allo *stochastic gradient boosting*, che riduce la varianza; sono comuni anche il *feature subsampling* e penalizzazioni sui pesi di foglia. In pratica si usa early stopping su validation per prevenire overfitting.

Confronto con Random Forest. **RF**: molti alberi profondi cresciuti in parallelo (bagging + mtry), bassa varianza, stima OOB integrata. **Boosting**: alberi poco profondi aggiunti in sequenza, riduzione del bias e forte capacità predittiva ma maggiore sensibilità al rumore/outlier; richiede tuning accurato di M , ν , profondità e (spesso) subsampling. [27, 33]

Capitolo 2

Dataset e Preprocessing

2.1 Descrizione del dataset ISIC 2024

Per un'analisi di questo tipo c'è bisogno di utilizzare dataset estremamente precisi. Questo tipo di dati è difficilmente ricercabile gratuitamente, data la natura del dato e le leggi sulla privacy. Annualmente "The International Skin Image Collaborative"¹, un'associazione internazionale che mette in contatto il mondo dell'accademia con dermatologi di tutto il mondo, offre l'accesso ai suoi database sotto forma di competizione di data science su kaggle. I dati usati per questa analisi si riferiscono alla competizione del 2024, incentrata per l'appunto sul cancro alla pelle[31].

Il dataset si compone di circa 401k immagini ritagliate di lesione cutanee da rilevazione total body 3D. I dati raccolti provengono da sette istituzioni mediche situate in Europa, America e Oceania tra il 2015 e il 2024. Inoltre, il dataset conta 55 variabili che spaziano da quelle anagrafiche (sesso, età) a quelle legate all'immagine e alla sua acquisizione automatizzata, fino a quelle cliniche.

Una descrizione più approfondita di ogni variabile è riportata di seguito:

Identificatori e Dati Demografici

- **isic_id**: Identificatore univoco per ciascuna immagine nel dataset.
- **patient_id**: Identificatore anonimo del paziente.
- **age_approx**: Età approssimativa del paziente in anni.
- **sex**: Sesso del paziente, con valori possibili `male`, `female` o `unknown`.

Informazioni Cliniche e Diagnostiche

- **target**: Variabile binaria indicante malignità (1) o benignità (0).
- **lesion_id**: Identificatore della lesione, utile per tracciare immagini multiple della stessa lesione.

¹<https://www.isic-archive.com/>

- **anatom_site_general**: Regione anatomica della lesione.
- **clin_size_long_diam_mm**: Diametro massimo clinicamente stimato della lesione (in mm).
- **iddx_full, iddx_1–iddx_5**: Diagnosi codificate a più livelli.
- **mel_mitotic_index**: Indice mitotico del melanoma (mitosi per mm^2).
- **mel_thick_mm**: Spessore del melanoma in mm.

Caratteristiche Derivate da Immagini TBP

Le variabili che iniziano con `tbp_lv_` derivano dall'elaborazione automatica delle immagini attraverso strumenti di segmentazione e analisi di pattern dermatoscopici, come il Lesion Visualizer

- **tbp_tile_type**: Tipo di riquadro dell'immagine nel contesto di Total Body Photography.
- **tbp_lv_L, A, B, C, H, Lext, Aext, Bext, Cext, Hext**: Valori medi e estesi nello spazio colore CIELAB e HSV (Luminosità, cromaticità, tonalità).
- **tbp_lv_deltaL, deltaA, deltaB, deltaLB, deltaLBnorm**: Differenze cromatiche tra la lesione e la pelle circostante.
- **tbp_lv_color_std_mean**: Deviazione standard media dei colori all'interno della lesione.
- **tbp_lv_areaMM2, perimeterMM, area_perim_ratio**: Misure geometriche dell'area e del perimetro.
- **tbp_lv_eccentricity**: Misura dell'eccentricità della lesione.
- **tbp_lv_minorAxisMM**: Asse minore dell'ellisse adattata alla lesione.
- **tbp_lv_symm_2axis, symm_2axis_angle**: Simmetria della lesione su due assi e angolo relativo.
- **tbp_lv_norm_border, norm_color**: Misure normalizzate di irregolarità del bordo e variabilità cromatica.
- **tbp_lv_radial_color_std_max**: Massima deviazione standard radiale del colore.
- **tbp_lv_x, y, z**: Coordinate spaziali della lesione sul corpo.
- **tbp_lv_location, location_simple**: Posizione dettagliata e semplificata della lesione.

- **tbp_lv_nevi_confidence**: Confidenza del modello nell'identificare un nevo.
- **tbp_lv_dnn_lesion_confidence**: Confidenza predittiva di una rete neurale.

Attributi e Licenza

- **attribution**: Fonte o autore dell'immagine.
- **copyright_license**: Tipo di licenza (es. CC BY-NC 4.0).

2.2 Analisi esplorativa e distribuzione delle classi

Prima di procedere con la costruzione dell'architettura della rete neurale, è necessaria una prima analisi esplorativa delle variabili.

In questo lavoro, l'EDA ha avuto un ruolo centrale per esplorare e sintetizzare la varietà delle informazioni relative alle lesioni cutanee, integrando dati clinici, morfologici e computazionali ottenuti da immagini dermoscopiche.

Questa fase ha due obiettivi principali: da un lato, individuare pattern strutturali, relazioni tra variabili, outlier o anomalie; dall'altro, ottenere primi spunti per selezionare le feature più rilevanti e valutare la fattibilità della modellazione successiva. Per raggiungere questi obiettivi, è stato adottato un approccio multidimensionale, che ha combinato analisi statistiche descrittive con tecniche di riduzione dimensionale e visualizzazione avanzata.

Si è partiti con un'analisi univariata e bivariata delle variabili, utile per osservare la distribuzione di ogni feature (tramite istogrammi, boxplot e grafici di densità) e per studiare la forza e la natura delle relazioni tra variabili (attraverso matrici di correlazione, scatter plot e heatmap). In particolare, le caratteristiche estratte dalle immagini (come asimmetria, bordi, forma e colore) sono state messe a confronto con parametri clinici e diagnostici (età, sesso, presenza di una diagnosi maligna).

L'istogramma relativo alla dimensione clinica della lesione (2.1) ha mostrato una distribuzione fortemente asimmetrica, con la presenza di alcuni outlier di grandezza significativa. Analogamente, la variabile `dnn_nevi_confidence` (2.2), indicativa della fiducia di un classificatore neurale usato da ISIC, ha evidenziato una distribuzione bimodale, suggerendo la distinzione tra lesioni facilmente classificabili e casi incerti.

A livello bivariato, i boxplot relativi alla variabile `deltaA` (2.3), legata all'asimmetria cromatica, hanno mostrato valori più elevati nelle lesioni maligne, suggerendo una possibile valenza predittiva. La dimensione clinica, così come altre caratteristiche morfologiche come `eccentricity` e `Lext`, presentano differenze sistematiche tra classi.

Figura 2.1: Distribuzione dimensione della lesione

Figura 2.2: Distribuzione della bontà di classificazione di un modello preaddestrato

Figura 2.3: Boxplot variabile DeltaA

Figura 2.4: Matrice di Correlazione

Infine è stata costruita la matrice di correlazione (Figura 2.4). Tale matrice, rappresentata graficamente attraverso una scala cromatica, consente di cogliere rapidamente la forza e la direzione delle associazioni lineari tra tutte le feature. I colori variano dal rosso (correlazione positiva) al blu (correlazione negativa), mentre le caselle grigie indicano assenza di relazione lineare.

Dalla matrice emergono correlazioni fortemente positive tra diverse variabili morfologiche legate alla dimensione spaziale della lesione, come `tbp_lv_A`, `tbp_lv_B`, `tbp_lv_L`, `tbp_lv_areaMM2` e `tbp_lv_perimeterMM`, suggerendo una possibile ridondanza informativa. Queste osservazioni risultano coerenti con l'interpretazione geometrica delle lesioni, in cui le estensioni lungo assi ortogonali e l'area risultano logicamente collegate. Al contrario, variabili come `tbp_lv_dnn_lesion_confidence` e `tbp_lv_radial_color_std_max` risultano scarsamente correlate con le altre, indicando un contributo potenzialmente indipendente rispetto ai pattern morfologici principali. Infine, la debole correlazione tra il target diagnostico e le singole variabili suggerisce che la capacità predittiva non risiede in una sola feature dominante, ma piuttosto in una combinazione complessa di più elementi.

Successivamente, è stata condotta un'Analisi delle Componenti Principali (PCA), una tecnica statistica di riduzione dimensionale lineare impiegata per proiettare i dati originari in uno spazio a minore dimensionalità, conservando quanto più possibile

della varianza totale. Lo scopo della PCA, nel presente contesto, è duplice: da un lato semplificare la struttura del dataset facilitando la fase di selezione delle feature; dall'altro visualizzare e interpretare le relazioni tra variabili in uno spazio trasformato e più facilmente leggibile.

A tal fine, sono stati realizzati due biplot delle variabili, in due e tre dimensioni, riportati rispettivamente in Figura 2.5 e Figura 2.6. Tali rappresentazioni grafiche visualizzano le direzioni e i contributi delle variabili originarie rispetto alle prime componenti principali, che spiegano insieme una quota rilevante della varianza del dataset (circa il 42.1% considerando le prime due dimensioni, circa il 54 aggiungendo la terza).

Nel biplot bidimensionale (Figura 2.5), si osserva come alcune variabili siano fortemente correlate tra loro, come ad esempio `tbp_lv_A`, `tbp_lv_B`, `tbp_lv_L`, `tbp_lv_areaMM2`, e `tbp_lv_Lext`, che puntano in direzioni simili nel piano PC1-PC2. Queste variabili, fortemente legate a misure di estensione spaziale, possono essere considerate in parte ridondanti, suggerendo la possibilità di consolidare l'informazione che veicolano in un numero ridotto di componenti.

Al contrario, altre variabili come `tbp_lv_eccentricity`, `tbp_lv_dnn_lesion_confidence`, `tbp_lv_radial_color_std_max` e `tbp_lv_deltaLBnorm` mostrano orientamenti distinti o addirittura opposti, indicando che catturano dimensioni informative indipendenti (come forma, colore o incertezza classificativa) e che potrebbero risultare particolarmente utili nella successiva fase di modellazione.

La rappresentazione tridimensionale (Figura 2.6), costruita sulle prime tre componenti principali, offre una visione più articolata e informativamente densa della struttura multivariata del dataset. Rispetto al biplot bidimensionale, l'aggiunta della terza componente (PC3) ha permesso di evidenziare relazioni latenti tra variabili che non erano pienamente distinguibili nel piano PC1-PC2.

In particolare, alcune variabili che apparivano sovrapposte o orientate in maniera ambigua nel 2D (come `tbp_lv_deltaL`, `tbp_lv_deltaLB` e `tbp_lv_stdLExt`) hanno mostrato una divergenza più chiara lungo la terza dimensione, suggerendo che la componente PC3 cattura un asse informativo specifico – potenzialmente legato a variazioni nella struttura del colore o nella simmetria delle lesioni – non rappresentato adeguatamente nei primi due assi.

Inoltre, il biplot 3D ha permesso di osservare cluster spaziali più definiti tra gruppi di variabili morfologiche (es. `tbp_lv_A`, `B`, `L`, `areaMM2`) e caratteristiche meno correlate tra loro (come `tbp_lv_dnn_lesion_confidence` o `radial_color_std_max`), facilitando così la comprensione della ridondanza o complementarità informativa tra le feature. Questo ha fornito un contributo pratico importante nella selezione finale delle variabili, rendendo il biplot 3D uno strumento complementare al 2D, ma più efficace per cogliere la struttura tridimensionale delle correlazioni.

In conclusione, l'analisi esplorativa si è rivelata un passaggio fondamentale per

li rimanenti per il loro utilizzo nei modelli di apprendimento automatico. Le feature sono state suddivise in variabili numeriche e variabili categoriche. Le prime sono state standardizzate utilizzando la tecnica dello Standard Scaler, che trasforma ogni variabile affinché abbia media zero e deviazione standard unitaria. Questo tipo di trasformazione è particolarmente utile per garantire un apprendimento stabile e corretto, specialmente in modelli sensibili alla scala dei dati, come le reti neurali o la regressione logistica.

Le variabili categoriche, invece, sono state trasformate tramite codifica one-hot. Tale operazione consiste nella creazione di un set di variabili binarie, ciascuna delle quali rappresenta la presenza o l'assenza di una delle categorie originarie. La codifica one-hot è stata gestita attraverso la funzione `OneHotEncoder` della libreria `scikit-learn`, impostata in modo da ignorare eventuali categorie sconosciute nel set di test (`handle_unknown='ignore'`), garantendo così robustezza nella fase di generalizzazione del modello.

L'intero preprocessing è stato implementato mediante un `ColumnTransformer` di `scikit-learn`, riportato di seguito:

Listing 2.1: Funzione di preparazione dei dati per il preprocessing

```
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.preprocessing import StandardScaler, OneHotEncoder

def prepare_data(df):
    exclude_columns = [
        'isic_id', 'patient_id', 'lesion_id',
        'iddx_full', 'iddx_1', 'iddx_2', 'iddx_3', 'iddx_4', 'iddx_5',
        'mel_mitotic_index', 'mel_thick_mm', 'attribution', 'copyright_license',
        'tbp_lv_nevi_confidence', 'tbp_lv_dnn_lesion_confidence',
        'anatom_site_general', 'sex', 'age_approx'
    ]

    feature_columns = [c for c in df.columns if c not in
                       exclude_columns + ['target', 'image_path']]
    numerical = df[feature_columns].select_dtypes(include=['int', 'float']).columns.tolist()
    categorical = df[feature_columns].select_dtypes(include=['object']).columns.tolist()

    preprocessor = ColumnTransformer([
        ('num', StandardScaler(), numerical),
```

```
        ('cat', OneHotEncoder(handle_unknown='ignore',
                               sparse_output=False), categorical)
    ])

    X = df[feature_columns]
    y = df['target'].astype(int)

    return X, y, preprocessor
```

Questa struttura modulare consente di separare chiaramente il trattamento delle variabili numeriche e categoriche e garantisce la replicabilità del preprocessing all'interno delle pipeline di modellazione supervisionata.

2.4 Preprocessing delle immagini

Al pari dei metadati, anche le immagini necessitano di una fase preliminare di preprocessing, finalizzata a garantire uniformità, ridurre la variabilità non informativa e rendere il dataset adatto all'addestramento dei modelli di deep learning. La qualità e la consistenza delle immagini hanno infatti un impatto diretto sulla capacità del modello di estrarre pattern discriminanti e generalizzare su nuovi dati.

2.4.1 Conversione colore e ridimensionamento

Un primo intervento ha riguardato **conversione e ridimensionamento** delle immagini ad una dimensione uniforme, così da poterle fornire in input alla rete neurale in un formato coerente. Questo passaggio elimina la variabilità legata alle differenti risoluzioni delle immagini originali e consente un'elaborazione efficiente da parte dei modelli convoluzionali.

Le immagini JPEG sono lette con OpenCV e convertite da spazio colore BGR a RGB. Successivamente, ogni immagine viene ridimensionata a una risoluzione fissa di 224×224 pixel:

$$\text{Resize : } (H, W, 3) \longrightarrow (224, 224, 3). \quad (2.1)$$

2.4.2 Normalizzazione

Successivamente, è stata applicata la **normalizzazione** dei valori di pixel, scalando l'intensità su intervalli standardizzati. Tale procedura, tipica nei modelli di computer vision, riduce la disparità tra immagini e migliora la stabilità numerica dell'addestramento, permettendo una più rapida convergenza dell'ottimizzatore.

Dopo il ridimensionamento, i valori dei pixel vengono scalati in $[0, 1]$ (`max_pixel_value`

= 255) e normalizzati canale-per-canale con queste statistiche:

$$\boldsymbol{\mu} = [0.4815, 0.4578, 0.4082], \quad (2.2)$$

$$\boldsymbol{\sigma} = [0.2686, 0.2613, 0.2758]. \quad (2.3)$$

Indicando con $\mathbf{x} \in [0, 1]^{224 \times 224 \times 3}$ l'immagine ridimensionata, la normalizzazione è

$$\tilde{\mathbf{x}} = \frac{\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}}{\boldsymbol{\sigma}}, \quad (2.4)$$

dove sottrazione e divisione sono applicate per canale. Questo step accelera la convergenza dell'ottimizzatore e riduce l'instabilità numerica dovuta a scale eterogenee tra feature.

2.4.3 Bilanciamento della distribuzione delle classi

Il dataset utilizzato è fortemente sbilanciato. La classe maligna era presente per circa solo lo 0.098%. Per mitigare il bias verso la classe maggioritaria, il bilanciamento è implementato a livello di campionamento nel *data loader*: ad ogni iterazione si campionano esempi dalla classe positiva e dalla classe negativa in modo da ottenere mini-batch approssimativamente bilanciati (circa 50/50). In termini pratici, il dataset di training è diviso in due sottoinsiemi (positivi/negativi) e, per ciascun indice, si estrae alternativamente da uno dei due insiemi; in validazione non si applica alcun ribilanciamento e si mantiene la prevalenza naturale.²

2.4.4 Coerenza train/valid

La pipeline di validazione include esclusivamente:

$$\text{Resize}(224, 224) \rightarrow \text{Normalize}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\sigma}) \rightarrow \text{ToTensor}. \quad (2.5)$$

La pipeline di training aggiunge prima del **Resize** trasformazioni stocastiche (flip, leggere variazioni fotometriche/geom. etc.), mantenendo però gli stessi passi di **Resize** e **Normalize** finali. In questo modo il modello vede dati aumentati in training, ma viene valutato su immagini preprocessate in modo deterministico.

2.4.5 Pipeline di preprocessing

Le operazioni descritte sono state organizzate in una pipeline modulare, implementata in PyTorch tramite classi dedicate alle trasformazioni e integrate nel **DataLoader**

²Nel codice questa logica è realizzata dal **Dataset** di training, mentre il **Dataset** di validazione restituisce i campioni in ordine deterministico senza oversampling.

Tabella 2.1: Impostazioni di preprocessing adottate

Operazione	Valore / Dettagli
Lettura e colore	OpenCV, conversione BGR→RGB
Ridimensionamento	Resize a 224×224
Normalizzazione	$\mu = [0.4815, 0.4578, 0.4082]$, $\sigma = [0.2686, 0.2613, 0.2758]$; scala $[0, 1]$
Tensorizzazione	ToTensor (ordine canali $C \times H \times W$)
Bilanciamento (train)	Mini-batch bilanciati tramite campionamento da positivi/negativi
Bilanciamento (valid)	Nessuno; si mantiene la prevalenza naturale

per garantire l'applicazione automatica durante l'addestramento. Di seguito è riportato un frammento semplificato del codice utilizzato:

Listing 2.2: Pipeline di preprocessing delle immagini

```
import torchvision.transforms as T

transform = T.Compose([
    T.Resize((224, 224)),
    T.ToTensor(),
    T.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406],
                std=[0.229, 0.224, 0.225])
])
```

Tale struttura consente di mantenere la replicabilità delle procedure di preprocessing, riducendo al minimo la variabilità indotta da fattori esterni e garantendo la corretta integrazione con la pipeline di modellazione supervisionata.

Capitolo 3

Metodologia

Dopo quanto affrontato nei capitoli precedenti si può passare alla trattazione del modello.

Il modello analizzato si confà in una strategia di ensambling con 4 base learner: **CNN**(1.1.2), **FFNN**(1.1.1), **Random Forest**(1.2.2) e **Boosting**(1.2.2).

Successivamente, gli output dei 4 base learner sono stati utilizzati per addestrare un metamodello di regressione logistica, usata per la sua semplicità e dato che si tratta di un modello a bassa varianza, quindi il rischio di overfitting sui dati OOF è basso.

3.1 Addestramento dei base learner

Per iniziare l'analisi del modello costruito partiamo dalla discussione dei quattro base learner utilizzati.

3.1.1 CNN

L'addestramento della CNN è stato il punto focale del lavoro, nonchè il più problematico.

Data la natura del dataset utilizzato, oltre una grande fase di preprocessing delle immagini (analizzato in 2.4) si è reso indispensabile gestire il forte sbilanciamento del dataset.

Seguendo in questa prima fase il lavoro di Ilya Novoselskiy [43], vincitore della competizione ISIC 2024, a cui questo dataset fa riferimento, è stata proposta una strategia di weight imbalance che agisce a livello di training: al modello, ad ogni epoca, vengono passate delle batch bilanciate in cui sono presenti in numero pari immagini maligne e benigne. Si è preferito percorrere questa strada invece di un più popolare *weight imbalance*, per non andare a modificare la funzione di loss [14].

Data Augmentation

Alla strategia di ribilanciamento si è affiancata una forte pipeline di data augmentation.

Per *Data Augmentation* si intendono tutte quelle applicazioni, durante il training, atte a trasformare in maniera label-preserving, le immagini di input tramite traslazioni, rotazioni, cambi di luminosità etc. Questa strategia va ad impattare enormemente sul dataset, andando ad aumentarne, in maniera artificiale, le diversità e rendendo il modello invariante rispetto a dette trasformazioni.[49]

Generalizzazione Matematica

Dato un dataset $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ e un modello f_θ , l'*Empirical Risk Minimization* minimizza

$$\min_{\theta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(f_\theta(x_i), y_i). \quad (3.1)$$

La data augmentation sostituisce l'ERM con una stima locale del rischio (*Vicinal Risk Minimization*, VRM): per ogni (x_i, y_i) si considera una distribuzione locale generata da trasformazioni label-preserving $T \sim \mathcal{T}$ e si ottimizza

$$\min_{\theta} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}_{T \sim \mathcal{T}} [\ell(f_\theta(T(x_i)), y_i)]. \quad (3.2)$$

La teoria VRM formalizza l'idea di "aumentare" il supporto dei dati attorno ai campioni osservati e collega l'augmentation a forme di regolarizzazione strutturale e a metodi generativi [11].

Invarianza ed equivarianza indotte

Sia T una trasformazione e $\phi(\cdot)$ una mappa di rappresentazione interna del modello. Una data augmentation permette invarianza ed equivarianza.

Invarianza delle predizioni a T :

$$f(Tx) \approx f(x). \quad (3.3)$$

Equivarianza delle rappresentazioni a T :

$$\phi(Tx) \approx \Pi_T \phi(x), \quad (3.4)$$

dove Π_T è un operatore di trasformazione che agisce nello spazio delle variabili.

Mostrando durante l'addestramento coppie (x, Tx) con lo stesso target, l'ottimizzazione spinge il modello a produrre output simili (*invarianza*) e a strutturare rappresentazioni che si trasformano regolarmente (*equivarianza*) lungo direzioni tangenti generate dalle trasformazioni [11].

A livello geometrico la DA agisce come regolarizzatore stocastico, riducendo l'overfitting[66].

Data augmentation e classi rare

In casi studio dove c'è un forte sbilanciamento tra le classi, la DA è combinata con *balanced* o *oversampling* della classe minoritaria.

Andando a ricampionare la classe minoritaria, che in questo caso studio è rappresentata dalla classe 1, maligni, si aumenta la diversità del dataset senza intaccare la loss. La combinazione di queste strategia va a migliorare la *recall* della classe minoritaria, stabilizzando allo stesso tempo l'ottimizzazione.[49].

Pipeline di DA utilizzata

La pipeline di *data augmentation* è definita in `augmentations.py` dalla funzione `get_augmentations(CONFIG)`, che restituisce due insiemi di trasformazioni Albumenations: una per il **training** (`data_transforms["train"]`) e una per il **validation** (`data_transforms["valid"]`). Le trasformazioni sono composte con `A.Compose` e applicate condizionalmente nel Dataset (`ISICDatasetSampler/ISICDatasetSimple`) quando `do_augmentations=True`. In `prepare_loaders` tali pipeline sono passate rispettivamente al dataset di train e a quello di validazione.

Pipeline di training

L'ordine delle operazioni (con le rispettive probabilità p) è il seguente:

1. **Simmetrie geometriche:** `A.Transpose` ($p = 0.5$), `A.VerticalFlip` ($p = 0.5$), `A.HorizontalFlip` ($p = 0.5$).
2. **Jitter fotometrico:** `A.RandomBrightnessContrast` con `brightness_limit = contrast_limit = 0.2` ($p = 0.75$).
3. **Blur/Rumore** (`A.OneOf`, $p = 0.7$): tra `MotionBlur` (`blur_limit = 5`), `MedianBlur` (`5`), `GaussianBlur` (`5`), `GaussNoise` (`var_limit = (5.0, 30.0)`).
4. **Distorsioni non rigide** (`A.OneOf`, $p = 0.7$): tra `OpticalDistortion` (`distort_limit = 1.0`), `GridDistortion` (`num_steps = 5`, `distort_limit = 1.0`), `ElasticTransform` ($\alpha = 3$).
5. **Equalizzazione locale:** `A.CLAHE` (`clip_limit = 4.0`, $p = 0.7$).
6. **Shift del colore:** `A.HueSaturationValue` con `hue_shift_limit = 10`, `sat_shift_limit = 20`, `val_shift_limit = 10` ($p = 0.5$).
7. **Affine leggera:** `A.ShiftScaleRotate` con `shift_limit = 0.1`, `scale_limit = 0.1`, `rotate_limit = 15°`, `border_mode = 0` ($p = 0.85$).

8. **Ridimensionamento:** `A.Resize` a `CONFIG["img_size"] × CONFIG["img_size"]`.
9. **Occlusione sintetica (Cutout-like):** `A.CoarseDropout` con un solo *hole* (`max_holes = 1`), dimensione massima $\approx 0.375 \cdot \text{img_size}$ per lato (`max_height = max_width = [0.375 \cdot \text{img_size}]`), `num_holes_range = (1,1)` ($p = 0.7$).
10. **Normalizzazione:** `A.Normalize` con $\mu = [0.4815, 0.4578, 0.4082]$, $\sigma = [0.2686, 0.2613, 0.2758]$, `max_pixel_value = 255.0` ($p = 1.0$).
11. **Conversione a tensore:** `ToTensorV2`.

La sequenza “geometriche → fotometriche → distorsioni → resize → occlusione → normalizzazione → tensore” va a migliorare la capacità predittiva del modello, andando ad indurre invarianza a trasformazioni di tipo geometrico e cambi di illuminazione; aumentare robustezza a blurring e piccole deformazioni locali; ridurre l’overfitting a pattern locali tramite occlusione parziale; allineare l’intervallo dinamico e le statistiche dei canali prima del passaggio al modello.

Applicazione nel Dataset.

Nel Dataset di training, l’immagine passata su disco è convertita in RGB e, se `transforms` è valorizzato e `do_augmentations=True`, la pipeline sopra è applicata in `__getitem__`:

```
img ← transforms(image=img) ["image"].
```

Questo vale sia per `ISICDatasetSampler` (bilanciamento 50/50 tra classi) sia per `ISICDatasetSamplerW` (negativi campionati con pesi), mentre in fase di previsione si usa `ISICDatasetSimple`.

Pipeline di previsione

In fase di previsione si rimuovono le trasformazioni stocastiche, mantenendo solo:

1. **Ridimensionamento:** `A.Resize` a `CONFIG["img_size"] × CONFIG["img_size"]`;
2. **Normalizzazione:** μ, σ come sopra, `max_pixel_value = 255.0` ($p = 1.0$);
3. **ToTensorV2.**

Il modello va a valutare solo i dati ”grezzi”. Senza l’applicazione di trasformazioni, si va a valutare il validation set sulla reale distribuzione dei dati senza alterare quindi i risultati.

Integrazione nei DataLoader

La funzione `prepare_loaders` costruisce `train_dataset = data_loader_base(..., transforms=data_transforms["train"])` e `valid_dataset = ISICDatasetSimple(...,`

`transforms=data_transforms["valid"]`), poi istanzia i rispettivi `DataLoader` con `shuffle=True` per il training e `shuffle=False` per la validazione.

L'intera pipeline di codice è riportata in (B.1).

Architettura del Modello

Seguendo i suggerimenti di Ilya Novoselskiy [43], si è preferito utilizzare un backbone preallentato `efficientnet` dalla libreria `timm`, al posto di tanti layer convoluzionali. Questo ha portato un notevole guadagno in termini di tempo, al prezzo di una probabile perdita, anche se minima, in capacità predittiva. L'architettura prevede inoltre un *global average pooling* seguito da un classificatore lineare con un'unica unità:

$$z = \text{head}(\text{GAP}(\text{backbone}(x))) \in \mathbb{R}. \quad (3.5)$$

Come funzione di attivazione si è scelta una *Sigmoid* (1.5) per ottenere una probabilità $\hat{p} = \sigma(z)$.

Per iniziare il training le immagini sono ridimensionate a 224×224 e normalizzate canale per canale.

Funzione obiettivo

Trattandosi di classificazione binaria, come funzione di Loss viene usata la *Binary Cross-Entropy*:

$$\mathcal{L}_{\text{BCELogits}}(z, y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\max(z_i, 0) - z_i y_i + \log(1 + \exp(-|z_i|)) \right), \quad (3.6)$$

dove $y_i \in \{0, 1\}$.

Inoltre, è stata utilizzata anche una metrica personalizzata: la partial AUC a $\text{FPR} \leq 0.2$. Questa era la metrica di riferimento all'interno della competizione.

Ottimizzazione e scheduling

Come ottimizzatore è stato usato AdamW (1) con learning rate $\eta = 2 \cdot 10^{-4}$ e weight decay = 10^{-5} . Il learning rate segue un decadimento cosinusoidale (`COSINEANNEALINGLR`).

Strategie di regolarizzazione

Oltre alla data augmentation vengono impiegate altre tecniche di regolarizzazione:

- **Weight decay** (AdamW) per regolarizzare i pesi;

Algoritmo 1: AdamW

Input: learning rate η , weight decay λ , $\beta_1, \beta_2 \in [0, 1)$, $\varepsilon > 0$, n. passi T ,
inizializzazione θ_0 .

Opz.: insiemi dei parametri con/senza decay $\mathcal{P}_{\text{decay}}$, $\mathcal{P}_{\text{nodecay}}$ (bias e scale BN/LN in $\mathcal{P}_{\text{nodecay}}$).

Output: parametri finali θ_T

Inizializza: $m_0 \leftarrow 0$, $v_0 \leftarrow 0$;

for $t \leftarrow 1$ **to** T **do**

Calcola gradiente sul batch: $g_t \leftarrow \nabla_{\theta} \mathcal{L}_t(\theta_{t-1})$;

// Momenti adattivi (Adam)

$m_t \leftarrow \beta_1 m_{t-1} + (1 - \beta_1) g_t$; $v_t \leftarrow \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^{\odot 2}$;

// Correzione del bias

$\hat{m}_t \leftarrow \frac{m_t}{1 - \beta_1^t}$; $\hat{v}_t \leftarrow \frac{v_t}{1 - \beta_2^t}$;

// Step Adam (parte gradiente)

$\theta_t \leftarrow \theta_{t-1} - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t + \varepsilon}}$;

// Decoupled weight decay

foreach $p \in \mathcal{P}_{\text{decay}}$ **do**

$p \leftarrow p - \eta \lambda p$;

return θ_T

- **Campionamento bilanciato** 50/50 in training (oversampling della minoranza) per stabilizzare il gradiente su classi sbilanciate;

Questo produce un oversampling della classe minoritaria. In termini previsionali, questi metodi di regolarizzazione hanno portato la classe *maligno* ad essere over rappresentata. Questo però non deve essere considerato per forza un problema: trattandosi di dati medici, dove un'errata classificazione comporta un rischio per la vita del paziente, è sempre preferibile avere un'abbondanza di falsi positivi piuttosto che falsi negativi.

3.1.2 FFNN

La FFNN riceve in input un vettore $x \in \mathbb{R}^d$ (dopo il preprocessing descritto in (2.3 che varrà anche per gli altri due modelli allenati sui metadata clinici del paziente) ed è composta da tre layer formati rispettivamente da 256, 128 e 64 neuroni.

Dopo ogni layer è applicata la funzione di attivazione ReLu (1.9) e un dropout di 0.2. Dopo la funzione di attivazione si applica una *Batch Normalization*, in questo caso BatchNorm1d (2). Si tratta di un metodo che va a normalizzare gli output di un layer usando i mini-batches, in modo da rendere l'allenamento più veloce.

Loss e ottimizzazione

Anche in questo caso la funzione di Loss scelta è stata *BCEWithLogitsLoss* con una funzione di pesi `pos_weight` w_{pos} calcolata in modo da dare maggior peso alla classe

Algoritmo 2: Batch Normalization (BatchNorm1d)

Input: Batch $X \in \mathbb{R}^{B \times C}$; parametri apprendibili $\gamma, \beta \in \mathbb{R}^C$; $\varepsilon > 0$; momentum $m \in (0, 1)$; running mean $\mu^{\text{run}} \in \mathbb{R}^C$; running var $(\sigma^2)^{\text{run}} \in \mathbb{R}^C$; flag $\text{train} \in \{\text{true}, \text{false}\}$.

Output: $Y \in \mathbb{R}^{B \times C}$ (attivazioni normalizzate e risc.)

```

if train then
    // 1) Statistiche del batch (per canale)
    for  $c \leftarrow 1$  to  $C$  do
         $\mu_c \leftarrow \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B X_{b,c}$ ;
         $\sigma_c^2 \leftarrow \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B (X_{b,c} - \mu_c)^2$ ;
         $(\mu^{\text{run}})_c \leftarrow (1 - m)(\mu^{\text{run}})_c + m \mu_c$ ;
         $((\sigma^2)^{\text{run}})_c \leftarrow (1 - m)((\sigma^2)^{\text{run}})_c + m \sigma_c^2$ ;
    // 2) Normalizzazione con statistiche di batch
    for  $b \leftarrow 1$  to  $B$  do
        for  $c \leftarrow 1$  to  $C$  do
             $\hat{X}_{b,c} \leftarrow \frac{X_{b,c} - \mu_c}{\sqrt{\sigma_c^2 + \varepsilon}}$ ;
    else
        // Modalità eval: usa le running stats
        for  $b \leftarrow 1$  to  $B$  do
            for  $c \leftarrow 1$  to  $C$  do
                 $\hat{X}_{b,c} \leftarrow \frac{X_{b,c} - (\mu^{\text{run}})_c}{\sqrt{((\sigma^2)^{\text{run}})_c + \varepsilon}}$ ;
    // 3) Riscalda e trasla (parametri apprendibili)
    for  $b \leftarrow 1$  to  $B$  do
        for  $c \leftarrow 1$  to  $C$  do
             $Y_{b,c} \leftarrow \gamma_c \hat{X}_{b,c} + \beta_c$ ;
    return  $Y$ 
    
```

minoritaria.

Come ottimizzatore è stato usato AdamW ($\eta = 10^{-3}$, $\text{weight_decay} = 10^{-4}$), con mini batch di grandezza massima 512 e un early stopping di *patience* pari a 2.

3.1.3 Random Forest

Il modello di Random Forest utilizzato è un `RandomForestClassifier` con `n_estimators = 400`, `class_weight = "balanced"`. L'uso di `class_weight` va ad assegnare ai campioni della classe minoritaria un peso maggiore. Questi pesi vanno a cambiare la funzione obiettivo con cui si determinano gli split: per un nodo con frequenze S e pesi ω_i le

frequenze per classe sono

$$n_k^{(w)} = \sum_{i \in S} w_i \mathbf{1}[y_i = k], \quad (3.7)$$

$$p_k = \frac{n_k^{(w)}}{\sum_{j \in S} w_j}. \quad (3.8)$$

e sono queste a essere conteggiate per lo split.

I pesi invece sono così calcolati:

$$w_k = \frac{N}{KN_k} \quad (3.9)$$

dove N è il numero totale di osservazioni, K il numero di classi (per una classificazione binaria come questa è pari a 2) e N_K è il numero di osservazioni per la classe di cui si stanno calcolando i pesi.

3.1.4 Boosting

Il modello di Gradient Boosting utilizzato è un `GradientBoostingClassifier` (scikit-learn) con impostazioni di default e `random_state=42` per riproducibilità. Il boosting apprende un modello additivo di alberi poco profondi ottimizzando in modo *stage-wise* la devianza logistica (`loss='log_loss'`). Indichiamo con $F(x)$ il logit del classificatore e con $\sigma(F) = 1/(1 + e^{-F})$ la probabilità stimata.

Obiettivo e aggiornamenti. Dato un dataset $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ con $y_i \in \{0, 1\}$, si minimizza

$$\mathcal{L}(F) = \sum_{i=1}^N \ell(y_i, F(x_i)) \quad (3.10)$$

$$\ell(y, F) = -y \log \sigma(F) - (1 - y) \log(1 - \sigma(F)). \quad (3.11)$$

Si parte da una stima iniziale costante (il logit della prevalenza),

$$F_0 = \arg \min_{\gamma \in \mathbb{R}} \sum_{i=1}^N \ell(y_i, \gamma) = \log \frac{\pi}{1 - \pi} \quad (3.12)$$

$$\pi = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i, \quad (3.13)$$

e per $m = 1, \dots, M$ si itera:

$$r_{im} := - \left. \frac{\partial \ell(y_i, F(x_i))}{\partial F(x_i)} \right|_{F=F_{m-1}} = y_i - \sigma(F_{m-1}(x_i)), \quad (3.14)$$

$$h_m \leftarrow \arg \min_{h \in \mathcal{H}} \sum_{i=1}^N (r_{im} - h(x_i))^2, \quad (\text{albero di regressione, profondit\`a} \leq 3) \quad (3.15)$$

$$F_m(x) \leftarrow F_{m-1}(x) + \nu h_m(x), \quad \nu \in (0, 1] \text{ (learning_rate, default 0.1)}. \quad (3.16)$$

Dopo $M = \text{n_estimators}$ iterazioni (default 100), la probabilit\`a \`e $\hat{p}(x) = \sigma(F_M(x))$. Nel caso standard (default) si usa `subsample = 1.0` (nessuna sottocampionatura stocastica).

Sbilanciamento di classe.

`GradientBoostingClassifier` non espone un parametro `class_weight`; lo sbilanciamento si gestisce tramite *pesi campione* nella loss:

$$\mathcal{L}_w(F) = \sum_{i=1}^N w_i \ell(y_i, F(x_i)), \quad (3.17)$$

$$w_i = w_{y_i}, \quad (3.18)$$

$$w_k = \frac{N}{K N_k}, \quad (3.19)$$

dove K \`e il numero di classi, N_k la numerosit\`a della classe k , e w_k \`e pi\`u grande per la classe minoritaria. In pratica questi pesi si passano come `sample_weight` a `fit`, e compaiono sia nella fase di fitting dei residui pseudo-gradiente (3.14) sia nella stima dei parametri del weak learner e nell'aggiornamento (3.16).

3.2 Strategia di ensembling

La strategia di ensembling utilizzata, come detto \`e lo `Stacking`. Prima di inizializzare per\`o il metamodello \`e opportuno preparare correttamente il dataset.

Come prima cosa \`e stata fatta l'operazione di *Hold-out* al 25%, una procedura simile al train/test split, per cui un 25% delle osservazioni viene messo da parte all'inizio e utilizzato solo per la valutazione finale del meta-modello.

Successivamente, sul rimanente 75% \`e stato applicato un `K-fold stratificato`¹ con $K = 5$ e sono stati utilizzati gli stessi fold per tutti i base learner.

¹la `k-fold stratificata` \`e un'operazione di cross validation per cui il dataset viene diviso in K subset (fold) rispettando la proporzione delle classi

3.2.1 Predizioni *OOF* e *hold-out*

Per ciascun fold $k = 1, \dots, K$ e per ciascun base learner b , si addestra il meta-modello sui $K-1$ fold di training e si predice sul fold k di validazione. Le predizioni così ottenute sono dette *out-of-fold* (OOF) e, concatenando i K blocchi, si ottiene per ogni base learner un vettore $\hat{\mathbf{p}}_{\text{oof}}^{(b)}$. Quest'operazione è estremamente importante poiché, essendo ogni osservazione predetta da un modello che non l'ha vista in addestramento non produce *leakage*².

In parallelo, con ciascun modello del fold si predice anche sull'insieme *hold-out*; le K predizioni per un dato campione x vengono poi mediate:

$$\hat{p}_{\text{ho}}^{(b)}(x) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K f_k^{(b)}(x), \quad (3.20)$$

dove $f_k^{(b)}$ è il modello del learner b addestrato al fold k . Le colonne di probabilità OOF (`img_pred`, `ffnn_pred`, `rf_pred`, `gb_pred`) costituiscono le feature per il livello meta; le omologhe sull'*hold-out* sono usate per la valutazione finale.

3.2.2 Metamodello

Il meta-modello è una **Regressione Logistica** binaria con regolarizzazione *Ridge* (`solver=liblinear`, `max_iter=5000`). Indicando con $\mathbf{z}(x) \in \mathbb{R}^4$ il vettore delle predizioni dei base learner per il campione x si ha:

$$\mathbf{z}(x) = [\text{img_pred}, \text{ffnn_pred}, \text{rf_pred}, \text{gb_pred}] \quad (3.21)$$

La probabilità meta è

$$\hat{p}_{\text{meta}}(x) = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{z}(x) + b) \quad (3.22)$$

$$\sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}, \quad (3.23)$$

con \mathbf{w} e b appresi sulle *OOF*. Il parametro di regolarizzazione C è selezionato tramite cross-validation a 5 fold sulle *OOF*. Fissato C^* , il meta-modello viene riaddestrato su tutte le *OOF*.

3.2.3 Inferenza finale e soglia

In inferenza sullo *hold-out* si calcolano le probabilità meta $\hat{p}_{\text{meta}}(x)$ per ogni campione. La valutazione soglia-indipendente avviene tramite ROC-AUC; per ottenere

²Per *leakage* (data/target leakage) si intende l'uso, diretto o indiretto, di informazione non disponibile al momento della predizione — ad es. statistiche calcolate su tutto il dataset, feature derivate dal target o da dati futuri — all'interno dell'addestramento/validazione; ciò gonfia artificialmente le metriche e compromette la capacità di generalizzare.

Figura 3.1: Curve ROC a confronto

etichette binarie si seleziona una soglia operativa τ^* con l'indice di **Youden**:

$$J(\tau) = \text{TPR}(\tau) - \text{FPR}(\tau), \quad (3.24)$$

$$\tau^* = \arg \max_{\tau} J(\tau). \quad (3.25)$$

Con τ^* si derivano matrici di confusione, classification report e le metriche di valutazione scelte.

3.3 Metriche di valutazione

Dall'analisi condotta si evince, come era naturale aspettarsi, che il meta modello addestrato tramite stacking abbia una maggiore capacità predittiva rispetto ai singoli base-learner.

Un'analisi più approfondita sulla stessa, mostra una metrica AUC pari a 0.953

La curva ROC del meta-modello evidenzia un marcato *early-lift*: per valori molto bassi di FPR la TPR cresce rapidamente, segno che il classificatore ordina correttamente gran parte dei positivi rispetto ai negativi già nella coda alta del punteggio. Questo comportamento è desiderabile negli scenari di *screening*, in cui si mira a mantenere elevata sensibilità contenendo il tasso di falsi positivi.

L'AUC = 0.953 riassume in modo *soglia-indipendente* la capacità di ranking del modello. In termini probabilistici:

$$\text{AUC} = \mathbb{P}(s(x^+) > s(x^-)),$$

ossia la probabilità che un positivo x^+ riceva un punteggio $s(\cdot)$ maggiore di un negativo

Figura 3.2: Curva ROC del meta-modello

x^- . Due proprietà utili: (i) *invarianza* a trasformazioni monotone del punteggio (es. logit, sigmoide); (ii) *disaccoppiamento* dalla calibrazione: l'AUC valuta l'ordinamento, non l'accuratezza assoluta delle probabilità.

Nel contesto fortemente sbilanciato di questo studio (prevalenza $\pi \ll 1$), la ROC rimane stabile (non dipende da π) ma non riflette da sola la *precisione* attesa a una soglia fissata. La precisione (PPV) a soglia τ è:

$$\text{PPV}(\tau) = \frac{\pi \text{TPR}(\tau)}{\pi \text{TPR}(\tau) + (1 - \pi) \text{FPR}(\tau)}.$$

Con prevalenze molto piccole, ottenere PPV elevati richiede FPR estremamente bassi. Per questo, è opportuno: (i) analizzare anche la curva *Precision-Recall* (PR); (ii) riportare, oltre all'AUC globale, una *partial AUC* in un intervallo operativo di interesse (es. $\text{FPR} \in [0, 0.01]$); (iii) scegliere soglie operative coerenti con i costi/benefici applicativi (es. massimizzare PPV dato un TPR minimo, oppure minimizzare un rischio atteso).

Se le probabilità $\hat{p}(x)$ sono calibrate, la soglia che minimizza il rischio Bayesiano con costi c_{FP} e c_{FN} è:

$$\tau^* = \frac{c_{\text{FP}}(1 - \pi)}{c_{\text{FP}}(1 - \pi) + c_{\text{FN}}\pi}.$$

In alternativa, la soglia di **Youden** privilegia un compromesso simmetrico tra sensibilità e specificità:

$$J(\tau) = \text{TPR}(\tau) - \text{FPR}(\tau), \quad \tau^* = \arg \max_{\tau} J(\tau).$$

In presenza di prevalenze molto basse, tale criterio può garantire TPR elevati ma PPV modesti, poiché anche FPR dell'ordine di pochi punti percentuali generano numerosi falsi positivi.

3.4 Metriche di valutazione

Una parte estremamente importante del lavoro riguarda il processo di valutazione e validazione del modello.

3.4.1 Scenario e protocollo

La valutazione dei modelli (base learner e meta-modello) è stata condotta su un set di *hold-out* pari al 25% del dataset, escluso dall'addestramento per evitare overfitting. Il test-set è composto da $N = 100,265$ osservazioni, con $N_+ = 98$ positivi e $N_- = 100,167$ negativi, quindi con un rapporto pari a $\approx 0.098\%$

3.4.2 ROC e AUC

La curva ROC è un metodo di valutazione grafico: lungo gli assi vengono rappresentati sensitività (TPR *true positive rate*) e specificità (FPR *false positive rate*) mentre la curva si rappresenta tracciando il valore del TPR rispetto ai FPR. In altre parole si controlla il rapporto tra veri positivi e falsi positivi. L'area sottesa alla curva ROC (AUC) misura la probabilità che un modello vada a classificare correttamente una osservazione randomicamente scelta sia essa negativa sia positiva. Questa metrica è usata per confrontare modelli diversi. In Figura 3.3 sono riportate le ROC dei singoli base learner; le Figure 3.4 e 3.5 mostrano rispettivamente la ROC del meta-modello e il confronto complessivo.

Il meta-modello, come previsto, riesce a ottenere una AUC più elevata (0.953). La migliore AUC tra i modelli base, è stata ottenuta dalla FFNN (0.935) con gli altri che si classificano sotto lo 0.9. Nel caso in cui la curva è usata per valutare modelli studiati per dataset fortemente sbilanciati, come questo, la curva ROC può mascherare l'impatto dei falsi positivi per questo viene affiancata all'analisi Precision-Recall.

3.4.3 Precision-Recall e Average Precision

Per avere un focus maggiore sulla classe minoritaria è opportuno utilizzare la curva PR (Precision-Recall), che ha un funzionamento molto simile alla curva ROC ma con Precision $\left(\frac{TP}{TP+FP}\right)$ sull'asse delle ordinate e Recall $\left(\frac{TP}{TP+FN}\right)$ sull'ascisse. Come per la curva ROC si calcola l'AUC-PR che sintetizza l'informazione della metrica. Un valore più alto indica una migliore classificazione.

In Figura 3.6 si vedono le PR dei singoli modelli, in Figura 3.7 quella del meta-modello, e in Figura 3.8 il confronto complessivo.

A differenza della ROC è la Random Forest ad ottenere un valore di AUC più elevato (0.098), con il meta-modello molto vicino (0.095). Pur essendo valori assoluti apparentemente bassi, deve essere considerato il caso studio: con un dataset così sbilanciato

Figura 3.3: Curve ROC dei base learner sull'hold-out.

e trattandosi di dati medici rilevanti e importanti per la sopravvivenza dei pazienti, avere un alto numero di falsi positivi non è sempre da considerare come un problema. Senza il ribilanciamento fatto in training, il modello aveva un numero di falsi positivi estremamente basso a costo però di un numero più elevato di falsi negativi: questo costituiva un rischio per il paziente, in quanto se non diagnosticato in tempo il melanoma è estremamente mortale.

3.4.4 Confusion matrix e scelta della soglia

Un altro controllo molto importante riguardante la matrice di confusione e ancora più importante è la scelta della soglia. In questo caso, dato il dataset molto sbilanciato, è stata usata la *soglia di Youden* $t^* = \arg \max_t \{TPR(t) - FPR(t)\}$ sulla ROC del meta-

Figura 3.4: ROC del meta-modello di stacking (AUC = 0.953).

Tabella 3.1: Riepilogo delle metriche su hold-out.

Modello	ROC-AUC	ROC-PR
CNN	0.901	0.033
FFNN	0.935	0.047
Random Forest	0.890	0.098
Gradient Boosting	0.886	0.030
Meta Modello	0.953	0.095

modello, che in questo caso è risultata $t^* = 0.0010$. La relativa matrice di confusione (Figura 3.9) è:

$$\begin{bmatrix} 91,990 & 8,177 \\ 13 & 85 \end{bmatrix}$$

da cui si ottengono:

$$\begin{aligned} \text{Recall} &= \frac{TP}{TP+FN} = 0.867, & \text{Specificità} &= \frac{TN}{TN+FP} = 0.918, & \text{FPR} &= 0.082, \\ \text{Precision} &= \frac{TP}{TP+FP} \approx 0.010, & \text{Accuracy} &= 0.918, & \text{Balanced Acc.} &= \frac{\text{Recall}+\text{Specificità}}{2} \approx 0.893. \end{aligned}$$

In questo caso, l'utilizzo della suddetta soglia ci permette di massimizzare $J = TPR - FPR$ e di conseguenza tale operazione privilegia il *recall* (0.867). Ciò è utile soprattutto in ottica di triage, in quanto minimizza i falsi negativi.

Dallo studio di valutazione è emerso quindi che lo stacking migliora la classificazione

Figura 3.5: Confronto ROC tra base learner e meta-modello (hold-out).

Tabella 3.2: Metriche per classe sul set di hold-out al threshold di Youden ($t^* = 0.0010$) per il metamodello.

Classe	Supporto	Precisione	Recall	F1
Negativa (0)	100,167	1.000	0.918	0.957
Positiva (1)	98	0.010	0.867	0.020
<i>Macro media</i>		0.505	0.893	0.489
<i>Media pesata</i>		0.999	0.918	0.956

complessiva (AUC 0.953) mentre dall'analisi PR il metamodello ottiene uno score di circa ≈ 0.10 , basso ma in un caso con prevalenza di positivi molto bassa (≈ 0.001).

(a) CNN (AP = 0.033)

(b) FFNN (AP = 0.047)

(c) Random Forest (AP = 0.098)

(d) Gradient Boosting (AP = 0.030)

Figura 3.6: Curve Precision-Recall dei base learner sull'hold-out.

Figura 3.7: Curva Precision-Recall del meta-modello ($AP = 0.095$).

Figura 3.8: Confronto Precision-Recall (hold-out).

Figura 3.9: Confusion matrix del meta-modello al threshold di Youden ($t^* = 0.0010$).

Conclusioni

Sintesi e conclusioni

Il lavoro di tesi ha proposto un modello ibrido con una strategia di ensambling per la classificazione di lesioni cutanee, con una CNN per l'analisi delle immagini e modelli allenati sui metadata clinici (FFNN, Random Forest, Boosting) sono stati combinati con una strategia di stacking OOF e meta-modello di regressione logistica. Per la fase inferenziale è stato utilizzato un *hold-out* fortemente sbilanciato (circa $N = 100,265$ campioni, con $N_+ = 98$ positivi, $\approx 0.098\%$ di prevalenza), riproducendo condizioni prossime a scenari reali.

L'approccio proposto ha evidenziato un guadagno netto in termini di forza predittiva: la curva ROC del modello ensambled ha raggiunto $AUC = 0.953$, superando i singoli base learner (FFNN 0.935 e modelli restanti sotto 0.9). Successivamente, l'analisi Precision-Recall, effettuata dato il forte sbilanciamento, ha completato il quadro mostrando una PR-AUC di circa 0.095, in linea con le aspettative nei casi in cui il target 'positivi' ha prevalenza estremamente bassa.

La soglia operativa è stata fissata tramite l'indice di Youden sulla ROC del meta-modello portando a $t^* = 0.0010$; con questi presupposti si sono ottenuti: Recall = 0.867, Specificità = 0.918 e Precision ≈ 0.010 , con matrice di confusione $\begin{pmatrix} 91,990 & 8,177 \\ 13 & 85 \end{pmatrix}$.

Questo approccio va a ridurre il rischio di falsi negativi e quindi è ottimo in fase di triage, in cui è preferibile avere segnalazioni di falsi positivi che successivamente verranno sottoposti a controllo umano piuttosto che falsi negativi che non verranno sottoposti ad alcuna diagnosi.

Complessivamente, l'analisi condotta ci permette di affermare tre supposizioni. Innanzitutto, la combinazione mediante stacking con il supporto di OOF e una giusta calibrazione ci permette di migliorare la classificazione più di quanto non possa essere fatto dalle singole componenti.

In secondo luogo, se ci si ritrova in contesti con una proporzione di classi fortemente sbilanciata con le percentuali di una prossime allo zero, la valutazione deve andare oltre la semplice analisi di curva ROC e matrice di confusione, introducendo analisi specifiche e adattate al contesto di riferimento come analisi PR, p-AUC e *cost-sensitive*.

Infine, è necessario il contributo di una validazione esterne in modo da porre la giusta attenzione per la calibrazione dei meccanismi di quantificazione dell'incertezza, operazione fondamentale per assicurare un impiego responsabile del modello in ambito clinico e trasparente rispetto alle politiche EU sull'IA.

In sintesi, le strategie proposte con ibridazione tra modelli diversi e combinazione tramite stacking, con valutazioni tramite metriche attente al contesto di riferimento rappresentano un passo importante nella creazione di sistemi informativi che non siano soltanto performanti in termini previsionali ma anche interpretabili e attenti ai regolamenti EU.

Sviluppi futuri, implementazioni e migliorie

Grazie allo studio e all'analisi svolta, l'obiettivo del lavoro di tesi è stato raggiunto in maniera più che soddisfacente. La creazione del modello ibrido con un ensambling tra una rete neurale convoluzionale per la gestione delle immagini e i tre modelli (FFNN, RF, Boosting) per i metadati clinici, è riuscito a migliorare in maniera ottimale la forza previsiva rispetto ai singoli modelli.

Nonostante gli ottimi risultati raggiunti è opportuno sottolineare limiti e possibili miglioramenti da apportare, nelle varie fasi dell'analisi.

Per quanto riguarda la modellazione un primo miglioramento possibile riguarda la gestione del forte sbilanciamento del dataset, andando a introdurre funzioni di loss *imbalance-aware* (come la *Focal-Loss*) o utilizzare strategie di *hard negative mining*³ per evitare il più possibile la comparsa di falsi positivi.

L'architettura della CNN può essere aggiornata prendendo in considerazione modelli di ultima generazione (come *ConvNeXt*) o introdurre backbone maggiormente specializzate.

Inoltre potrebbe risultare utile introdurre augmentation sia *content-aware* che a differenza di una augmentation standard non applica trasformazioni 'alla cieca' ma decide se e quando applicare trasformazioni mirate (normalizzazione spinta dei colori, rimozione di elementi inutile come i peli, zoom o crop mirati, etc.) usando le informazioni specifiche dell'immagine o di tipo *test-time*⁴.

³L'hard negative mining è una tecnica che consiste nel selezionare e/o pesare maggiormente i negativi più difficili (quelli con loss elevata o che il modello confonde), concentrando l'aggiornamento dei pesi dove gli errori sono più frequenti. Si realizza tramite bootstrapping iterativo che in ogni batch usa solo gli esempi a loss più alta.

⁴per *test-time* augmentation si intendono quel tipo di tecniche che vanno ad applicare trasformazioni in fase previsionale così da avere 'più versioni' della stessa immagine, aggregare i risultati e ricevere una stima più robusta rispetto all'inquadratura dell'immagine.

In fase di ensambling un possibile miglioramento potrebbe essere dato passando da un modello semplice come quello logistico a modelli non lineari (come il boosting o una rete neurale poco profonda) o ponendo una maggiore attenzione in fase di autotuning per i base learner.

In ultima analisi è importante implementare validazioni esterne, andando a valutare il modello su studi prospettici o in alternativa su coorti diverse andando a fare un'analisi longitudinale, per avere una stima reale accurata.

In ambito MLOps⁵, per puntare a una piena applicabilità del modello, per essere integrata in un sistema di supporto decisionale in fase di triage, il modello dovrà rispettare requisiti di tracciabilità e conformità regolamentare secondo i principi dell'Eu AI Act[18].

⁵Per MLOps si intende quella serie di pratiche atte a sviluppare e mantenere i modelli di machine learning riproducibili e affidabili per poterli utilizzare in ambiti significativi per la vita umana (es. medici, bancari, finanziari, etc.).

Appendice A

EDA

In questa sezione si riportano i principali grafici generati durante l'analisi esplorativa dei dati (EDA), a supporto delle descrizioni contenute nel Capitolo 4. I grafici includono distribuzioni univariate (istogrammi), analisi bivariate (boxplot), visualizzazioni di correlazione, countplot e proiezioni di tecniche di riduzione dimensionale. Tutte le immagini sono organizzate in sottosezioni tematiche.

Figura A.1: Esempi di istogrammi per variabili cliniche e morfologiche.

Figura A.2: Boxplot delle variabili rispetto al target.

Figura A.3: Matrice di correlazione tra variabili numeriche.

Figura A.4: Biplot PCA bidimensionale - Associazione tra variabili.

Figura A.5: Biplot PCA tridimensionale - Associazione tra variabili.

Figura A.6: Proiezione bidimensionale con t-SNE, colorata per target.

Figura A.7: Distribuzione del target rispetto a sesso e area anatomica.

Appendice B

Pipeline di codice

In questa sezione vengono riportate le pipeline modulari del codice utilizzato.

B.1 Pipeline Data Augmentation

Listing B.1: Augmentations used in training/validation

```
import albumentations as A
from albumentations.pytorch import ToTensorV2

def get_augmentations(CONFIG):
    data_transforms = {
        "train": A.Compose([
            A.Transpose(p=0.5),
            A.VerticalFlip(p=0.5),
            A.HorizontalFlip(p=0.5),
            A.RandomBrightnessContrast(brightness_limit=0.2,
                                       contrast_limit=0.2, p=0.75),
            A.OneOf([
                A.MotionBlur(blur_limit=5),
                A.MedianBlur(blur_limit=5),
                A.GaussianBlur(blur_limit=5),
                A.GaussNoise(var_limit=(5.0, 30.0)),
            ], p=0.7),
            A.OneOf([
                A.OpticalDistortion(distort_limit=1.0),
                A.GridDistortion(num_steps=5, distort_limit=1.),
                ,
                A.ElasticTransform(alpha=3),
```

```

    ], p=0.7),

    A.CLAHE(clip_limit=4.0, p=0.7),
    A.HueSaturationValue(hue_shift_limit=10,
        sat_shift_limit=20, val_shift_limit=10, p=0.5),
    A.ShiftScaleRotate(shift_limit=0.1, scale_limit
        =0.1, rotate_limit=15, border_mode=0, p=0.85),
    # A.Resize(128, 128),
    A.Resize(CONFIG['img_size'], CONFIG['img_size']),
    A.CoarseDropout(
        max_holes=1,
        max_height=int(CONFIG['img_size'] * 0.375),
        max_width=int(CONFIG['img_size'] * 0.375),
        num_holes_range=(1,1), p=0.7),
    A.Normalize(
        mean=[0.4815, 0.4578, 0.4082],
        std=[0.2686, 0.2613, 0.2758],
        max_pixel_value=255.0,
        p=1.0
    ),
    ToTensorV2()
], p=1.),

"valid": A.Compose([
    A.Resize(CONFIG['img_size'], CONFIG['img_size']),
    A.Normalize(
        mean=[0.4815, 0.4578, 0.4082],
        std=[0.2686, 0.2613, 0.2758],
        max_pixel_value=255.0,
        p=1.0
    ),
    ToTensorV2(),
], p=1.)
}

return data_transforms

```

B.2 Pipeline CNN

Listing B.2: CNN model, backbone + head

```

import torch
from torch import nn

```

```
import timm

class CNNBackboneHead(nn.Module):
    """
    Backbone: feature extractor (timm), no classifier, no
    global pooling.
    Head: GAP (+ optional dropout) -> Linear( num_features -> 1
    ) -> logits.
    Train with BCEWithLogitsLoss; apply sigmoid only at
    inference/metrics time.
    """
    def __init__(self,
                  model_name: str = "tf_efficientnet_b0.
                  ns_jft_in1k",
                  pretrained: bool = True,
                  freeze_backbone: bool = False,
                  dropout: float = 0.0):
        super().__init__()
        # Create backbone as pure feature extractor
        self.backbone = timm.create_model(
            model_name,
            pretrained=pretrained,
            num_classes=0, # removes classifier
            global_pool="" # disables internal pooling
        )
        if freeze_backbone:
            for p in self.backbone.parameters():
                p.requires_grad = False

        # Global Average Pooling to (B, C)
        self.pool = nn.AdaptiveAvgPool2d(1)

        # Dimensionality of backbone features
        in_features = getattr(self.backbone, "num_features",
                               None)
        if in_features is None:
            raise ValueError("Backbone.num_features not found;
                               set manually.")

        # Head: optional dropout + linear to 1 logit (binary
        # classification)
        head_layers = []
```

```

        if dropout and dropout > 0:
            head_layers.append(nn.Dropout(p=dropout))
        head_layers.append(nn.Linear(in_features, 1))
        self.head = nn.Sequential(*head_layers)

    def forward(self, x: torch.Tensor) -> torch.Tensor:
        # Feature maps (B, C, H, W)
        feats = self.backbone.forward_features(x)
        # Global Average Pooling -> (B, C)
        g = self.pool(feats).flatten(1)
        # Logits (B, 1) -> (B,)
        logits = self.head(g).squeeze(1)
        return logits

# --- Usage example ---
# model = CNNBackboneHead().to(device)
# criterion = nn.BCEWithLogitsLoss()           # expects logits
# logits = model(images)                      # (B,)
# loss = criterion(logits, targets.float())
# probs = torch.sigmoid(logits)               # for metrics/
# inference

```

B.3 Pipeline per base-learner

Listing B.3: FFNN, RF e Boosting modeling

```

from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from xgboost import XGBClassifier

def build_ffn(hidden=(128,64), random_state=42):
    return MLPClassifier(hidden_layer_sizes=hidden, activation=
        'relu', max_iter=300, random_state=random_state)

def build_rf(random_state=42):
    return RandomForestClassifier(
        n_estimators=300, max_depth=None, class_weight="
            balanced",
        n_jobs=-1, random_state=random_state
    )

def build_xgb(scale_pos_weight=1, random_state=42):

```

```

return XGBClassifier(
    n_estimators=300, max_depth=5, learning_rate=0.1,
    subsample=0.9, colsample_bytree=0.9,
    eval_metric='logloss', use_label_encoder=False,
    scale_pos_weight=scale_pos_weight, random_state=
        random_state, n_jobs=-1
)

```

B.4 Pipeline per stacking

Listing B.4: Stacking con K-fold e meta-modello logit

```

import numpy as np
import pandas as pd
from pathlib import Path
from sklearn.model_selection import StratifiedKFold
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.metrics import f1_score
from src.config import CFG
from src.preprocessing import prepare_data
from src.models.tabular import build_ffn, build_rf, build_xgb
from src.utils.io import save_pickle
from src.utils.seeding import set_global_seed

def run_stacking_kfold(df: pd.DataFrame, n_splits=5,
    random_state=42):
    X, y, preprocessor = prepare_data(df)
    skf = StratifiedKFold(n_splits=n_splits, shuffle=True,
        random_state=random_state)

    oof_preds = np.zeros((len(df), 3), dtype=float) # [rf, xgb
        , ffn]
    base_models = {"rf": [], "xgb": [], "ffn": []}

    for fold, (tr, va) in enumerate(skf.split(X, y), 1):
        X_tr, X_va = X.iloc[tr], X.iloc[va]
        y_tr, y_va = y.iloc[tr], y.iloc[va]

        # Random Forest
        rf = build_rf()

```

```

rf_pipe = Pipeline([('prep', preprocessor), ('rf', rf)
])
rf_pipe.fit(X_tr, y_tr)
oof_preds[va, 0] = rf_pipe.predict_proba(X_va)[:, 1]
base_models["rf"].append(rf_pipe)

# XGBoost
pos = y_tr.value_counts().get(1, 1)
neg = y_tr.value_counts().get(0, 1)
spw = max(1.0, neg / max(1, pos))
xgb = build_xgb(scale_pos_weight=spw)
xgb_pipe = Pipeline([('prep', preprocessor), ('xgb',
xgb)])
xgb_pipe.fit(X_tr, y_tr)
oof_preds[va, 1] = xgb_pipe.predict_proba(X_va)[:, 1]
base_models["xgb"].append(xgb_pipe)

# Feedforward NN (sklearn MLP)
ffn = build_ffn()
ffn_pipe = Pipeline([('prep', preprocessor), ('ffn',
ffn)])
ffn_pipe.fit(X_tr, y_tr)
oof_preds[va, 2] = ffn_pipe.predict_proba(X_va)[:, 1]

print(f"[Fold {fold}] Done.")

# Meta-model on OOF
meta = LogisticRegression(max_iter=1000)
meta.fit(oof_preds, y.values)
y_oof_hat = (meta.predict_proba(oof_preds)[:, 1] > 0.5).
astype(int)
print(f"OOF F1: {f1_score(y, y_oof_hat):.4f}")

Path(CFG.models_dir).mkdir(exist_ok=True, parents=True)
Path(CFG.outputs_dir).mkdir(exist_ok=True, parents=True)

save_pickle(meta, CFG.models_dir / "meta_logreg.pkl")
save_pickle(base_models, CFG.models_dir / "
base_models_folds.pkl")
pd.DataFrame(oof_preds, columns=["rf", "xgb", "ffn"]).
to_csv(
CFG.outputs_dir / "oof_preds.csv", index=False

```

```
)  
  
def main():  
    set_global_seed(CFG.seed)  
    df = pd.read_csv(CFG.train_csv)  
    run_stacking_kfold(df, n_splits=5, random_state=CFG.seed)  
  
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

Bibliografia

- [1] Vardan Agarwal. *Complete Architectural Details of all EfficientNet Models*. <https://medium.com/data-science/complete-architectural-details-of-all-efficientnet-models-5fd5b736142>. 2020.
- [2] Alexander Amini e Ava Soleimany. *MIT 6.S191: Introduction to Deep Learning [Slides]*. IntroToDeepLearning.com. © Alexander Amini and Ava Soleimany. 2025.
- [3] Giuseppe Argenziano e Harald P. Soyer. «Dermoscopy of pigmented skin lesions: A valuable tool for early diagnosis of melanoma». In: *The Lancet Oncology* 2.7 (lug. 2001), pp. 443–449. ISSN: 1470-2045. DOI: 10.1016/S1470-2045(00)00422-8.
- [4] Samia Benyahia, Boudjelal Meftah e Olivier Lézoray. «Multi-features extraction based on deep learning for skin lesion classification». In: *Tissue and Cell* 74 (2022), p. 101701. ISSN: 0040-8166. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tice.2021.101701>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040816621002172>.
- [5] Leo Breiman. *Bias, Variance, and Arcing Classifiers*. Technical Report 460. Berkeley, CA: Statistics Department, University of California, Berkeley, 1996.
- [6] Leo Breiman. «Random Forests». In: *Machine Learning* 45.1 (2001), pp. 5–32. DOI: 10.1023/A:1010933404324.
- [7] Leo Breiman. «Stacked Regressions». In: *Machine Learning* 24.1 (1996), pp. 49–64. ISSN: 1573-0565. DOI: 10.1007/BF00117832. URL: <https://doi.org/10.1007/BF00117832>.
- [8] Leo Breiman. «Stacked Regressions». In: *Machine Learning* 24.1 (1996), pp. 49–64.
- [9] D. G. Brodland e J. A. Zitelli. *Skin Cancer*. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441949/>. StatPearls Publishing, 2024.
- [10] Pierluigi Carcagnì, Andrea Cuna e Cosimo Distante. «A Dense CNN approach for skin lesion classification». In: (2018). DOI: 10.48550/arXiv.1807.06416. URL: <https://arxiv.org/abs/1807.06416v2>.

- [11] Olivier Chapelle et al. «Vicinal Risk Minimization». In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. A cura di T. Leen, T. Dietterich e V. Tresp. Vol. 13. MIT Press, 2000. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2000/file/ba9a56ce0a9bfa26e8ed9e10b2cc8f46-Paper.pdf.
- [12] Bertrand Clarke. «Comparing Bayes Model Averaging and Stacking When Model Approximation Error Cannot Be Ignored». In: *Journal of Machine Learning Research* 4 (2003), pp. 683–712.
- [13] Ekin D. Cubuk et al. *AutoAugment: Learning Augmentation Policies from Data*. 2019. arXiv: 1805.09501 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/1805.09501>.
- [14] Damien Dablain et al. *Understanding CNN Fragility When Learning With Imbalanced Data*. 2022. arXiv: 2210.09465 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2210.09465>.
- [15] Narayanan DL, Saladi RN e Fox JL. «Ultraviolet radiation and skin cancer risk: epidemiology, pathology, mechanisms». In: *Int J Dermatol* 49.9 (2010). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20883261/>, pp. 978–986. DOI: 10.1111/j.1365-4632.2010.04474.x.
- [16] John Duchi, Elad Hazan e Yoram Singer. «Adaptive Subgradient Methods for Online Learning and Stochastic Optimization». In: *Proceedings of the 24th Annual Conference on Learning Theory (COLT)*. JMLR Workshop e Conference Proceedings, 2011, pp. 257–269. URL: <https://jmlr.org/proceedings/papers/v12/duchi11a/duchi11a.pdf>.
- [17] Houssein E.H., Abdelkareem D.A. e G. et al. Hu. «An Effective Multiclass Skin Cancer Classification Approach Based on Deep Convolutional Neural Network». In: *Cluster Computing* 27.9 (2024), pp. 12799–12819. ISSN: 1573-7543. DOI: 10.1007/s10586-024-04540-1. URL: <https://doi.org/10.1007/s10586-024-04540-1>.
- [18] *EU AI Act: first regulation on artificial intelligence*. Last updated: 2025-02-19 17:46. European Parliament. 8 Giu. 2023. URL: <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601ST093804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence> (visitato il giorno 27/08/2025).
- [19] Farelettronica. *Il complesso mondo dell'AI*. Ultimo accesso: 8 agosto 2025. 2023. URL: <https://farelettronica.it/il-complesso-mondo-dellai/>.
- [20] Baba Peerzada Umar Farooq et al. «Basal Cell Carcinoma: Diagnosis, Management and Prevention». In: *Journal of Molecular Pathology* 5.2 (2024), pp. 153–170. DOI: 10.3390/jmp5020010. URL: <https://www.mdpi.com/2673-5261/5/2/10>.

- [21] Jonathon M. Firnhaber. «Basal Cell and Cutaneous Squamous Cell Carcinomas: A Review». In: *Am Fam Physician* 102.6 (2020), pp. 339–346. URL: <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2020/0915/p339.html>.
- [22] Yoav Freund e Robert E. Schapire. «A Decision-Theoretic Generalization of On-Line Learning and an Application to Boosting». In: *Journal of Computer and System Sciences* 55.1 (1997), pp. 119–139. DOI: 10.1006/jcss.1997.1504.
- [23] Jerome H. Friedman. «Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine». In: *The Annals of Statistics* 29.5 (2001), pp. 1189–1232. DOI: 10.1214/aos/1013203451.
- [24] Rafael C. Gonzalez e Richard E. Woods. *Digital Image Processing*. 4th. Pearson, 2018. ISBN: 9780133356724.
- [25] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio e Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016. URL: <https://www.deeplearningbook.org>.
- [26] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio e Aaron Courville. *Deep Learning*. MIT Press, 2016. ISBN: 9780262035613.
- [27] Trevor Hastie, Robert Tibshirani e Jerome Friedman. *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction*. 2nd. Springer Series in Statistics. New York, NY: Springer, 2009. ISBN: 978-0-387-84857-0. DOI: 10.1007/978-0-387-84858-7.
- [28] Dan Hendrycks et al. *AugMix: A Simple Data Processing Method to Improve Robustness and Uncertainty*. 2020. arXiv: 1912.02781 [stat.ML]. URL: <https://arxiv.org/abs/1912.02781>.
- [29] David H. Hubel e Torsten N. Wiesel. «Receptive fields of single neurones in the cat's striate cortex». In: *The Journal of Physiology* 148.3 (ott. 1959), pp. 574–591. DOI: 10.1113/jphysiol.1959.sp006308. URL: <https://doi.org/10.1113/jphysiol.1959.sp006308>.
- [30] Wang Hui et al. «Classification of clinical skin lesions with double-branch networks». In: *Frontiers in Medicine* 10 (2023). DOI: 10.3389/fmed.2023.1114362. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2023.1114362>.
- [31] International Skin Imaging Collaboration. *ISIC 2024 Challenge Dataset*. <https://www.kaggle.com/competitions/isic-2024-challenge/data>. 2024.
- [32] Höhn J, Hekler A e Krieghoff-Henning E et al. «Integrating Patient Data Into Skin Cancer Classification Using Convolutional Neural Networks: Systematic Review». In: *Journal of Medical Internet Research* 23.7 (2021), e20708. DOI: 10.2196/20708. URL: <https://www.jmir.org/2021/7/e20708>.

- [33] Gareth James et al. *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R and Python*. 2nd. Springer Texts in Statistics. Springer, 2023. ISBN: 978-1-0716-8753-5. URL: <https://www.statlearning.com/>.
- [34] M.A. Kassem et al. «Machine Learning and Deep Learning Methods for Skin Lesion Classification and Diagnosis: A Systematic Review». In: *Diagnostics* 11.8 (2021). DOI: 10.3390/diagnostics11081390. URL: <https://www.mdpi.com/2075-4418/11/8/1390>.
- [35] Diederik P Kingma e Jimmy Ba. «Adam: A method for stochastic optimization». In: *arXiv preprint arXiv:1412.6980* (2014).
- [36] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever e Geoffrey E Hinton. «ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks». In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. A cura di F. Pereira et al. Vol. 25. Curran Associates, Inc., 2012. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2012/file/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Paper.pdf.
- [37] Fei-Fei Li et al. *CS231n: Deep Learning for Computer Vision — Stanford (Spring 2025)*. Course website. Stanford University. 2025. URL: <https://cs231n.stanford.edu/> (visitato il giorno 20/08/2025).
- [38] Habeba Mahmoud et al. «Classifying Melanoma in ISIC Dermoscopic Images Using Efficient Convolutional Neural Networks and Deep Transfer Learning». In: *Traitement du Signal* 41.2 (2024), pp. 679–691. DOI: 10.18280/ts.410211. URL: <https://doi.org/10.18280/ts.410211>.
- [39] Marvin Minsky e Seymour A Papert. *Perceptrons: An introduction to computational geometry*. MIT Press, 1969.
- [40] Samuel G. Müller e Frank Hutter. *TrivialAugment: Tuning-free Yet State-of-the-Art Data Augmentation*. 2021. arXiv: 2103.10158 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/2103.10158>.
- [41] Kurtansky N.R., D’Alessandro B.M. e M.C. et al. Gillis. «SLICE-3D: a multi-modal skin lesion dataset from total body photography». In: *Sci Data* 11 (2024). DOI: 10.1038/s41597-024-03743-w.
- [42] Raymond S. Nickerson. «Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises». In: *Review of General Psychology* 2.2 (1998), pp. 175–220. DOI: 10.1037/1089-2680.2.2.175. URL: <https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.2.175>.
- [43] Ilya Novoselskiy. *isic-2024*. GitHub repository. 2024. URL: <https://github.com/ilyanovo/isic-2024> (visitato il giorno 17/08/2025).

- [44] Zillur Rahman et al. «An approach for multiclass skin lesion classification based on ensemble learning». In: *Informatics in Medicine Unlocked* 25 (2021), p. 100659. ISSN: 2352-9148. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.imu.2021.100659>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352914821001465>.
- [45] Arindam Ray, Anirban Gupta e Amr Al. «Skin Lesion Classification With Deep Convolutional Neural Network: Process Development and Validation». In: *JMIR Dermatology* 3.1 (2020), e18438. DOI: 10.2196/18438. URL: <https://derma.jmir.org/2020/1/e18438>.
- [46] Frank Rosenblatt. «The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain». In: *Psychological Review* 65.6 (1958), pp. 386–408. DOI: 10.1037/h0042519.
- [47] Omer Sagi e Lior Rokach. «Ensemble Learning: A Survey». In: *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery* 8.4 (2018), e1249. ISSN: 1942-4787. DOI: 10.1002/widm.1249. URL: <https://doi.org/10.1002/widm.1249>.
- [48] Andreas K. Seewald. «How to Make Stacking Better and Faster While Also Taking Care of an Unknown Weakness». In: *Proceedings of the 19th International Conference on Machine Learning (ICML 2002)*. Sydney, Australia, 2002, pp. 554–561.
- [49] Connor Shorten e Taghi M. Khoshgoftaar. «A Survey on Image Data Augmentation for Deep Learning». In: *Journal of Big Data* 6 (2019), p. 60. DOI: 10.1186/s40537-019-0197-0. URL: <https://doi.org/10.1186/s40537-019-0197-0>.
- [50] Ravjot Singh. *Decoding CNNs: A Beginner's Guide to Convolutional Neural Networks and their Applications*. Medium blog post. 30 Dic. 2024. URL: <https://ravjot03.medium.com/decoding-cnns-a-beginners-guide-to-convolutional-neural-networks-and-their-applications-1a8806cbf536> (visitato il giorno 20/08/2025).
- [51] Skin Cancer Foundation. *Melanoma*. <https://www.skincancer.org/skin-cancer-information/melanoma/>. 2024.
- [52] Jost Tobias Springenberg et al. *Striving for Simplicity: The All Convolutional Net*. 2015. arXiv: 1412.6806 [cs.LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/1412.6806>.
- [53] Nitish Srivastava et al. «Dropout: A Simple Way to Prevent Neural Networks from Overfitting». In: *Journal of Machine Learning Research* 15.1 (2014), pp. 1929–1958.

- [54] Qilin Sun et al. «Skin Lesion Classification Using Additional Patient Information». In: *BioMed Research International* 2021 (2021), p. 6673852. DOI: 10.1155/2021/6673852. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8055397/>.
- [55] Richard Szeliski. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2nd. Springer, 2022. URL: <https://szeliski.org/Book>.
- [56] Mingxing Tan e Quoc V. Le. «EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks». In: *International Conference on Machine Learning* (2019). <https://arxiv.org/abs/1905.11946>. DOI: 10.48550/arXiv.1905.11946.
- [57] Tijmen Tieleman e Geoffrey Hinton. *Lecture 6.5 - RMSProp: Divide the gradient by a running average of its recent magnitude*. https://www.cs.toronto.edu/~tijmen/csc321/slides/lecture_slides_lec6.pdf. Coursera: Neural Networks for Machine Learning. 2012.
- [58] Kai Ming Ting e Ian H. Witten. «Issues in Stacked Generalization». In: *Journal of Artificial Intelligence Research* 10 (1999), pp. 271–289.
- [59] Brinker TJ, Hekler A e Utikal JS et al. «Skin Cancer Classification Using Convolutional Neural Networks: Systematic Review». In: *Journal of Medical Internet Research* 20.10 (2018), e11936. DOI: 10.2196/11936. URL: <https://www.jmir.org/2018/10/e11936>.
- [60] «US Preventive Services Task Force. Screening for Skin Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement». In: *JAMA* 329.15 (2023). <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2803797>, pp. 1290–1295. DOI: 10.1001/jama.2023.4342.
- [61] Vikas Verma et al. *Manifold Mixup: Better Representations by Interpolating Hidden States*. 2019. arXiv: 1806.05236 [stat.ML]. URL: <https://arxiv.org/abs/1806.05236>.
- [62] David H. Wolpert. «Stacked Generalization». In: *Neural Networks* 5.2 (1992), pp. 241–259.
- [63] David H. Wolpert. «Stacked generalization». In: *Neural Networks* 5.2 (1992), pp. 241–259. ISSN: 0893-6080. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0893-6080\(05\)80023-1](https://doi.org/10.1016/S0893-6080(05)80023-1). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893608005800231>.
- [64] Jordan Yap, William Yolland e Philipp Tschandl. «Multimodal skin lesion classification using deep learning». In: *Experimental Dermatology* 27.11 (2018), pp. 1261–1267. DOI: 10.1111/exd.13777. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/exd.13777>.

- [65] Sangdoon Yun et al. *CutMix: Regularization Strategy to Train Strong Classifiers with Localizable Features*. 2019. arXiv: 1905.04899 [cs.CV]. URL: <https://arxiv.org/abs/1905.04899>.
- [66] Hongyi Zhang et al. *mixup: Beyond Empirical Risk Minimization*. 2018. arXiv: 1710.09412 [cs.LG]. URL: <https://arxiv.org/abs/1710.09412>.
- [67] Zhi-Hua Zhou. *Ensemble Methods: Foundations and Algorithms*. Machine Learning & Pattern Recognition Series. Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC, 2012. ISBN: 978-1-4398-3005-5.